

学位论文检测系统

文本复制检测报告单 (全文标明引文)

检测时间: 2024-05-17 18:16:43

篇名: 1222054_XAW_L-NAME诱导的高血压加速沙鼠的冠状动脉粥样硬化的发展. doc

作者: XAW(192000524)

指导教师: 赵孟凯

检测机构:

文件名: 1222054_XAW_L-NAME诱导的高血压加速沙鼠的冠状动脉粥样硬化的发展. doc

检测系统: 学位论文检测系统

检测类型: 博硕士学位论文

检测范围: 中国学术期刊网络出版总库
中国博士学位论文全文数据库/中国优秀硕士学位论文全文数据库
中国重要会议论文全文数据库
中国重要报纸全文数据库
中国专利全文数据库
图书资源
优先出版文献库
学术论文联合比对库
互联网资源(包含贴吧等论坛资源)
英文数据库(涵盖期刊、博硕、会议的英文数据以及德国Springer、英国Taylor&Francis 期刊数据库等)
港澳台学术文献库
互联网文档资源
源代码库
CNKI大成编客-原创作品库

时间范围: 1900-01-01至2024-05-17

检测结果

去除本人文献复制比: ■ 6.9%

跨语言检测结果: -

去除引用文献复制比: 3.6%

总文字复制比: 6.9%

单篇最大文字复制比: 1.7% (血管周围脂肪衰减指数 (FAI) 与冠状动脉左前降支狭窄程度的相关性研究)

重复字数: [3532] 总段落数: [6]
总字数: [51315] 疑似段落数: [6]
单篇最大重复字数: [863] 前部重合字数: [466]
疑似段落最大重合字数: [1698] 后部重合字数: [3066]
疑似段落最小重合字数: [61]

指标: 疑似剽窃观点 疑似剽窃文字表述 疑似整体剽窃 过度引用

相似表格: 0 相似公式: 没有公式 疑似文字的图片: 0

■ 4.2%(406)	⊗ 4.2%(406)	1222054_XAW_L-NAME诱导的高血压加速沙鼠的冠状动脉粥样硬化的发展. doc. doc_第1部分 (总9779字)
■ 7.6%(733)	⊗ 7.6%(733)	1222054_XAW_L-NAME诱导的高血压加速沙鼠的冠状动脉粥样硬化的发展. doc. doc_第2部分 (总9705字)
■ 3.1%(315)	⊗ 3.1%(315)	1222054_XAW_L-NAME诱导的高血压加速沙鼠的冠状动脉粥样硬化的发展. doc. doc_第3部分 (总10272字)

3.5%(319)	3.5%(319)	1222054_XAW_L-NAME诱导的高血压加速沙鼠的冠状动脉粥样硬化的发展.doc.doc_第4部分(总8990字)
19.6%(1698)	19.6%(1698)	1222054_XAW_L-NAME诱导的高血压加速沙鼠的冠状动脉粥样硬化的发展.doc.doc_第5部分(总8672字)
1.6%(61)	1.6%(61)	1222054_XAW_L-NAME诱导的高血压加速沙鼠的冠状动脉粥样硬化的发展.doc.doc_第6部分(总3897字)

1. 1222054_XAW_L-NAME诱导的高血压加速沙鼠的冠状动脉粥样硬化的发展.doc.doc_第1部分 总字数: 9779

相似文献列表

去除本人文献复制比: 4.2%(406) 去除引用文献复制比: 0.8%(80) 文字复制比: 4.2%(406) 疑似剽窃观点: (0)

1	<u>法舒地尔对一氧化氮合酶缺失型高血压大鼠肾脏保护作用及机制</u> 邹文博;苏津白;蔡文钦;范厚琼;杜凤玲;陈百丹; - 《中华高血压杂志》 - 2021-12-15	1.2% (114)	是否引证: 否
2	<u>基于血管内超声探讨NHR、LMR与冠状动脉粥样硬化斑块稳定性的相关性</u> 吕晓鹏(导师:沈春健) - 《沈阳医学院硕士论文》 - 2023-03-01	1.0% (96)	是否引证: 否
3	<u>系统免疫炎症指数与冠心病预后关系的Meta分析</u> 王洁;龙霖梓;曲华;谭令;李洪峥;杨文文;付长庚; - 《中国循证医学杂志》 - 2023-10-25	0.8% (80)	是否引证: 否
4	<u>血浆可溶性ST2蛋白与冠状动脉粥样硬化病变的严重程度和稳定性的相关性研究</u> 张颖(导师:张敏) - 《上海交通大学硕士论文》 - 2019-10-01	0.7% (67)	是否引证: 否
5	中国成人血脂异常防治指南_杏林小雨的世界_寓医馆 - 《网络 (http://blog.sina.com) 》 - 2019	0.6% (61)	是否引证: 否
6	中国成人血脂异常防治指南 - 《互联网文档资源 (http://wenku.baidu.c) 》 - 2016	0.6% (61)	是否引证: 否
7	4_杨赞_基于线粒体功能探究异牡荆素和阿魏酸甲酯抗心肌缺血的作用 杨赞 - 《学术论文联合比对库》 - 2023-03-19	0.5% (51)	是否引证: 否
8	<u>冠心病患者静息心率与血小板活性相关研究</u> 李晶晶;周超飞;陈逸伦;耿晓雯;高洁;任艺虹; - 《现代生物医学进展》 - 2015-06-10	0.4% (35)	是否引证: 否
9	<u>灯盏花素对冠脉搭桥术移植静脉保护作用的实验</u> 张浒;钟佳冀;黄宏波;罗雪婷;黄波;陶杰; - 《昆明医科大学学报》 - 2019-11-15	0.2% (23)	是否引证: 否

原文内容

摘要

目的: 探索N-硝基-L-精氨酸甲酯 (N-nitro-L-arginine methyl ester, L-NAME) 诱导的高血压对沙鼠冠状动脉粥样硬化发展的作用。

方法: 收集正常人群、高血压及冠状动脉粥样硬化单发患者的血浆样本 (各20例), ELISA及生化试剂盒检测基质金属蛋白酶 (matrix metalloproteinases, MMPs)、炎症及氧化应激相关指标的表达水平。长爪沙鼠在喂食高脂饲料20周后, 灌胃4周低剂量 (5 mg/kg/day) 及高剂量 (10 mg/kg/day) 的L-NAME用以诱导高血压。通过一系列的组织病理学及分子生物学检测方法评估L-NAME对高脂饮食诱导的沙鼠冠状动脉硬化模型的作用, 包括苏木精-伊红染色、马松染色、弹力纤维染色、免疫组化、RT-PCR及生化试剂盒检测。

结果: 高血压及冠状动脉粥样硬化单发患者血浆中的MMPs、炎症及氧化应激相关指标的活性状态不同。白介素-1β和丙二醛在冠状动脉粥样硬化单发患者中的活性水平是显著增加的。另一方面, L-NAME可以诱导高血压标记物血管紧张素2的表达水平, 加重心脏及冠状动脉组织的损伤, 并且促进血管平滑肌细胞的标志物α-平滑肌肌动蛋白的表达, 从而加速冠状动脉粥样硬化的发展。此外, L-NAME诱导的高血压可以促进沙鼠的氧化应激水平, 表现为谷胱甘肽过氧化物酶的下调及丙二醛的上调。

结论: L-NAME诱导的高血压加速了沙鼠冠状动脉粥样硬化的发展。

关键词: 冠状动脉粥样硬化; 高血压; N-硝基-L-精氨酸甲酯; 长爪沙鼠; 组织病理学

Abstract

Background: To explore the effect of high blood pressure induced by N-nitro-L-arginine methyl ester (L-NAME) on the development of coronary atherosclerosis in Mongolian gerbils.

Methods: Plasma samples were collected from normal people, patients with single high blood pressure and

single coronary atherosclerosis (20 cases in each group), and the levels of matrix metalloproteinases (MMPs), inflammation and oxidative stress-related indexes were detected by ELISA and biochemical kits. Mongolian gerbils were fed with high-fat diet for 20 weeks, and then given low-dose (5 mg/kg/day) and high-dose (10 mg/kg/day) L-NAME for 4 weeks to induce high blood pressure. The effect of L-NAME on the model of coronary atherosclerosis induced by high-fat diet in Mongolian gerbils was evaluated by a series of histopathological and molecular biological detection methods, including hematoxylin-eosin staining, Masson staining, elastic fiber staining, immunohistochemistry, RT-PCR and biochemical kit detection.

Results: The activity status of MMPs, inflammation and oxidative stress-related indexes in plasma of patients with high blood pressure and coronary atherosclerosis was different. The activity levels of ~~intimal leukin-derived~~ ~~hyaluronan~~ in patients with single coronary atherosclerosis were significantly increased. On the other hand, L-NAME promoted the level of angiotensin 2, a marker of high blood pressure, aggravated the damage of heart and coronary artery tissues, and promoted the expression of α -smooth muscle actin, a marker of vascular smooth muscle cells, thus accelerating the development of coronary atherosclerosis. In addition, L-NAME-induced high blood pressure promoted the level of oxidative stress in Mongolian gerbils, which was manifested by the down-regulation of glutathione peroxidase and the up-regulation of malondialdehyde.

Conclusion: L-NAME-induced high blood pressure accelerated the development of coronary atherosclerosis in Mongolian gerbils.

Keywords: Coronary atherosclerosis; high blood pressure; N-nitro-L-arginine methyl ester; Mongolian gerbil; histopathology

1 绪论

冠状动脉粥样硬化是一种动脉慢性的炎症疾病，它影响冠状动脉壁所有的结构和功能，也是近年来在我国较为常见的心血管疾病之一[1, 2]。动脉粥样硬化性冠状动脉疾病具有超出胆固醇内膜浸润的复杂发病机制，它涉及由适应性和先天免疫系统的全身和局部激活驱动的冠状动脉壁的慢性炎症，最终可能导致动脉粥样硬化斑块的破裂或侵蚀，导致血栓形成和心肌梗死[3]。近年来的研究表明，冠状动脉粥样硬化的发病一般比主动脉硬化疾病较晚，大概约10年，尤其是在35-55岁时期，冠状动脉粥样硬化的发展较为迅速，大概以每年8.6%的增长速率逐渐递增[4, 5]。在发生冠状动脉粥样硬化的过程中，一些常见的并发症会进一步加重患者的病情，如脂质紊乱、血栓形成、炎症、血管平滑肌细胞活化、重塑、血小板活化、内皮功能障碍、氧化应激、基质代谢改变、冠状动脉痉挛及心肌梗死等[6]。另外，在大多数发达国家中，由冠状动脉粥样硬化引起的冠状动脉疾病是心血管死亡的主要原因之一[6]。当前，随着世界老龄化现象的愈发严重，全球冠状动脉粥样硬化的发病率也在不断的上升，这种增长背后的原因是复杂的、多因素的。通常，肥胖、性别、年龄、高血脂、高血压、高血糖和吸烟等是发生冠状动脉粥样硬化的较常见的风险因素[7-9]。另外，家族遗传也会增加患有冠状动脉粥样硬化疾病的概率[10]。在临床上，患有冠状动脉粥样硬化疾病的患者，通常有胸闷、胸痛、心慌、呼吸困难、乏力以及运动耐量减退等症状，极大地影响了冠状动脉粥样硬化患者的日常生活质量。

早期识别并确诊冠状动脉粥样硬化病症尤为关键所在，特别当涉及那些可能引发严重急性心肌梗塞乃至心脏性猝死等致命后果的斑块破裂现象时。大量研究报告揭示出，大约50%-60%的轻微狭窄病变的斑块，其破裂的风险也不容忽视[11]。因此，仅仅依靠应激诱导引发的缺血症状来判断是否患有冠状动脉粥样硬化，可能会错失诊治良机。拥有丰富信息量的多切片计算机断层摄影技术，能明确观察到冠状动脉中动脉粥样硬化斑块的存在情况。然而值得我们注意的是，最新的科学研究揭示，将此项技术应用于需要进行无创性负荷试验，但尚无明显症状表现出冠状动脉粥样硬化的患者身上，尽管可以提供更精确的检查数据，却无法在两年的中位随访期内改善他们的临床治疗效果。另外，多切片计算机断层扫描技术虽然能够准确测量血管狭窄程度，但是对于狭窄程度的具体数值仍有一定的误差。而冠状动脉钙评分对于个体患者来说，其价值并不如想象中那么大，因为即使在钙评分显示为零的患者中，仍然可能存在着严重的冠状动脉粥样硬化问题。相较之下，高钙评分的患者往往伴随着更多的不良预后。再者，钙评分并不能完全反映出管腔狭窄或者存在明显管腔阻塞的冠状动脉的严重程度。虽然我们可以通过非侵入性的方式，检测到其他动脉（如颈动脉、股动脉和主动脉等）中的动脉粥样硬化斑块，从而提高冠状动脉粥样硬化存在的可能性，但这并不能直接证明其存在，同时也无法提供关于冠状动脉解剖结构的详细信息。鉴于以上种种因素，几乎所有被怀疑患有冠状动脉粥样硬化的患者，都应该接受冠状动脉造影的进一步检查[12-14]。随着科技的飞速发展，现代医学已经进入了一个全新的时代。在这个时代里，各种高精尖的医疗设备和技术层出不穷，为人类健康事业的进步做出了巨大贡献。其中，血液流动储备分数、血管内超声以及光学相干断层扫描这三项技术，以其独特的优势，成为了当前医学界关注的焦点[14, 15]。作为一种无创性的心脏功能评估方法，血液流动储备分数能够准确地反映冠状动脉狭窄程度及其对心肌灌注的影响，从而帮助医生制定更加科学合理的治疗方案。其次，血管内超声则是一种利用超声波进行血管检查的技术，它能够清晰地显示血管壁结构和病变形态，为心血管疾病的诊断和治疗提供了有力支持。最后，光学相干断层扫描则是一种新兴的微观成像技术，它能够提供比血管内超声更精细的血管图像，对于诊断和治疗眼底病等疾病具有重要意义。由此，我们得知，血液流动储备分数、血管内超声以及光学相干断层扫描这三项技术在医学领域中都有着广泛的应用前景。它们不仅能够为医生提供更为精确的诊断依据，还可能在不远的将来，成为临床分子影像学的重要组成部分，为广大患者带来福音。因此，我们应该加强对这些技术的研发和推广，让它们更好地服务于人类健康事业。纵然具备上述种种优势，然而，令人遗憾的是，目前在广大的公众群体之中，对于冠状动脉粥样硬化的早期发现与识别仍然无法达到完美程度。考虑到约有三分之一的冠状动脉粥样硬化患者会突发离世这一严重情况，对这类疾病的预防显得尤为关键。

1 研究表明，冠状动脉粥样硬化是一种致命性的心血管病症，每年都会夺去无数人的生命，其主要特征为血管内壁出现斑块沉积，导致血液流通不畅，进而引发心肌缺血等症状[4, 5]。据统计，全球每年因该病死亡的人数高达数百万之多。因此，对于冠状动脉粥样硬化的预防工作显得尤为紧迫且必要。在众多的预防措施中，改变生活方式无疑是最为基础且有效的手段[16]。例如，合理控制饮食，减少高脂、高糖食物的摄入量，增加蔬菜水果的摄入比例；适度锻炼身体，增强心肺功能，促进新陈代谢；戒烟限酒，避免有害物质对心血管系统造成损害等等。此外，定期体检也是及早发现潜在健康问题的重要途径。总之，冠状动脉粥样硬化是一种严重威胁人类健康的疾病。为了降低患病风险，我们需要采取积极的预防措施，包括改善生活习

惯、定期体检以及及时治疗相关并发症等。只有这样，才能真正实现对冠状动脉粥样硬化的有效防控。

在过去几年中，针对冠状动脉粥样硬化这一疾病的治疗手段主要包括药物治疗和外科手术。其中，常用的治疗药物主要包括溶解血栓药物、抑制血小板聚集药物、硝酸酯类药物、 β 受体阻断剂以及降低血脂水平的药物等等；而在手术方面，目前临床上广泛采用的则是经皮冠状动脉介入术与冠状动脉旁路移植术两种方式[17]。另一方面，对于出现呼吸困难及血氧饱和度下降情况的冠心病患者，医生建议采用间歇式或者长期的氧气吸入方式（如经鼻导管、面部面罩）以缓解相关病症。截至目前，虽然无法彻底根治冠状动脉粥样硬化性心脏病这一顽疾，但通过严谨地控制各类风险因素、严格遵循医嘱服药以及定期参与适当的体能训练等方法，我们仍能够有效地改善患者的预后状况，进而延长其生命周期。除此之外，定期的医疗复诊也是监测冠状动脉粥样硬化疾病发展进程的重要手段之一。然而，仍有约60.9%的冠状动脉粥样硬化患者因出现一系列的心血管并发症而死亡[18]。因此，了解冠状动脉粥样硬化相关的心血管发病机制是开发有效治疗药物的重要策略之一，而且充分解析冠状动脉粥样硬化的临床、病理和分子作用机制也显得非常的重要。

目前的理论认为血管内皮细胞的功能障碍是冠状动脉粥样硬化发展的初始步骤之一[19]。当前，针对冠状动脉粥样硬化的最佳护理策略，主要包括广泛使用降胆固醇他汀类药物，但动脉粥样硬化血栓性心肌梗死后的心血管事件的高复发率仍令人担忧[20]。近年来，内膜通常由附着于内皮层下的单层内皮细胞和内弹性膜组成的观点受到了一些质疑。内膜的结构随着年龄而变化，并且由于平滑肌细胞从中膜向内膜的迁移而变成多层。在这个阶段，平滑肌细胞的迁移和增殖不会引起内膜的病理变化。内膜的多层化通常被认为是动脉粥样硬化发展的一个重要阶段，但事实上，动脉粥样硬化斑块仅在局部发展，这是由于涉及滞留和入侵炎症细胞的各种过程的相互作用[19]。中膜由产生细胞外基质的多层平滑肌细胞组成，这一层通常不含微血管。在动脉粥样硬化发展过程中，来自外膜或管腔的微血管可穿透增厚的中膜以提供营养和氧合。根据一些理论，这些营养血管的内皮功能障碍可能显著导致冠状动脉粥样硬化。外膜包含成纤维细胞、祖细胞、免疫细胞、微血管和肾上腺素能神经。炎症细胞向外膜的浸润程度与动脉粥样硬化斑块的严重程度相关，这种浸润可导致三级淋巴器官的形成。冠状动脉被血管周围的脂肪组织包围，这些脂肪组织也参与动脉粥样硬化过程[19]。冠状动脉粥样硬化的程度在大多数情况下与主动脉粥样硬化是一致的，但相比较于其他动脉，冠状动脉在位置上更靠近心室，使得冠状动脉更容易较多的受到收缩压的撞击，从而导致冠状动脉粥样硬化的程度比其他动脉粥样硬化的程度更加严重，这也是极易发生冠状动脉粥样硬化的原因之一[21]。由此可见，冠状动脉粥样硬化的发生和发展是一个多细胞、多组织参与的复杂过程。

当前，大量流行病学相关的研究结果显示，高血压是引起冠状动脉粥样硬化的重要原因之一，并且冠状动脉粥样硬化是触发心脑血管相关疾病最关键的病理基础之一，而高血压引发的动脉血管纤维化及损伤是冠状动脉粥样硬化的危险因素[22]。因此，开展高血压与冠状动脉粥样硬化的关系研究，可以进一步探明冠状动脉粥样硬化发生发展的潜在机制，对人类心血管疾病的多角度治疗具有深远的意义。早在2018年美国学者已指出：高血压患者易发生冠状动脉粥样硬化的风险较无高血压患者增加[23]。有研究数据明确显示，高血压可以导致主动脉粥样硬化的发生率提高3倍，冠状动脉粥样硬化的发生率增加1.7倍，患有冠心病并伴有高血压的患者是具有明显生理和结构改变的特殊人群，该人群的最佳血压控制与不良结局的减少有关[24]。2021韩国学者做了一项大规模人群研究，入组了4666名确诊为冠状动脉粥样硬化的患者，该研究首次指出：1期高血压与冠状动脉粥样硬化的存在显著相关[25]。而我国内鲜有报道高血压促进冠状动脉粥样硬化发展的确切证据。在中国，高血压非常普遍（65岁以上的人超过60%），而只有约6%的高血压患者得到了及时的疾病控制[26]。高血压未得到控制的原因主要包括：患者的依从性差；患者食用加重高血压的物质，如过量的盐、酒精、甘草、减充血剂和口服避孕药；治疗惰性（当没有达到目标血压时不能加强治疗）；以及诊断惰性（未能调查顽固性高血压的原因）。除此之外，目前虽然已经知道高血压是动脉粥样硬化疾病的主要危险因素，但仍然不清楚高血压引起的机械应力是否直接影响主动脉和冠状动脉中的动脉粥样硬化的发展。近年来，通过建立高脂饮食诱导的冠状动脉粥样硬化高血压动物模型是研究相关疾病的重要方法之一，并且在开展相关的实验研究前，选择一个合适的动物模型是揭示疾病的重要保障。

目前，研究学者们已在高脂饮食诱导的冠状动脉粥样硬化高血压动物模型的研究上取得了不少的研究成果，已在鸟类、鼠类、兔类、灵长类等动物上成功建立了冠状动脉粥样硬化高血压模型，但不同动物模型在实际的使用中都有其对应的优点和缺点。比如，家兔的血脂代谢与人体的血脂代谢差异较大，并且不容易管理，喂养的高脂饲料配制较为麻烦，成本较高[27]。灵长类动物虽然在血脂代谢上与人体最为相似，但来源不足，且较为昂贵，不利于开展重复性的研究。近年来，研究学者使用较多的是鼠类动物模型，包括各种类型的大鼠和小鼠。大鼠作为动物模型，具有一些明显的优点：抵抗力强、血量丰富、便于多指标的检测，但主要的缺点就是大鼠的个体较大，不易于开展实验操作，且喂食的高脂饲料较多，增加了研究的成本[28]。小鼠在研究冠状动脉粥样硬化高血压疾病中的应用较为普遍，且小鼠的价格实惠，造模成本不高，但缺点是采血量少，导致一些指标无法全面的进行检测[29, 30]。因此，尝试探索其他的模型动物去开展高脂饮食诱导的冠状动脉粥样硬化高血压疾病，具有重要现实意义。

基于以往对众多动物模型的探索，近年来，研究学者发现长爪沙鼠作为鼠类的一员，具有不少特殊的生物学特点，是一类具有广阔应用前景的多用途的啮齿类动物模型[31, 32]。沙鼠的大小介于大鼠和小鼠之间，可以很好的弥补大鼠和小鼠在实验探究中的一些不足之处。目前，沙鼠已被广泛用于心血管疾病、神经疾病、营养代谢异常疾病、内分泌紊乱等多种类型的医学研究中[33-35]。在血脂代谢方面，国外的一些研究已指出了长爪沙鼠的脂质代谢与人类的很相似，可以很好的用于高脂诱导的一系列心血管疾病的研究[36]。然而，关于建立高脂饮食诱导的沙鼠冠状动脉粥样硬化高血压模型的相关研究还不是很深入。在这项研究中，我们想寻找一种可以加速冠状动脉粥样硬化高血压模型建立的药物。

目前，不少的研究报道了N-硝基-L-精氨酸甲酯（*N-nitro-L-arginine methyl ester, L-NAME*）可以诱导高血压的形成，常被用于建立高血压等心脑血管疾病动物模型[37, 38]。作为一种经典的高血压建模药物，L-NAME可以减少动物体内一氧化氮（nitric oxide, NO）的释放，并具有抑制内皮一氧化氮合酶（endothelial nitric oxide synthase, eNOS）的能力。NO在机体内是通过降低血压、抗增殖和抗纤维化的作用提供心血管保护功能，长期服用L-NAME会抑制一氧化氮合酶活性，减少NO的生成，降低NO的生物利用度，进而导致高血压和靶器官损伤[39]。普遍的研究支持L-NAME可以通过降低NO/环磷酸鸟苷（cyclic guanosine monophosphate, cGMP）活性，激活肾素系统，增加交感神经张力，导致内皮功能障碍，进而升高血压[39, 40]。此外，氧化应激和活性氧（reactive oxygen species, ROS）的产生会加重暴露于L-NAME的大鼠发生高血压。支持性证据表明，氧化应激通过降低内源性抗氧化酶在高血压大鼠中起着至关重要的作用[41]，其潜在的机制是氧化应激减少NO产生，损害血管舒张，并导致内皮功能障碍。先前的研究报道表明，L-NAME对一氧化氮合酶的抑制扰乱了高密度脂蛋白（*high density*

lipoprotein, HDL)、*低密度脂蛋白 (low density lipoprotein, LDL)*、总胆固醇和甘油三酯的水平,从而导致高血压,并且L-NAME处理的大鼠存在血脂异常,这一点已被甘油三酯、胆固醇和LDL升高以及HDL水平降低所证实[40],甘油三酯和胆固醇水平的增加可能是由于脂肪酸氧化的减少。肾脏在NO的帮助下可以维持人体内水和电解质的动态平衡,NO参与调节肾脏系统功能。在L-NAME处理的大鼠中,尿量和钠水平显著降低,而血清肌酐水平显著升高,暗示L-NAME通过激活肾素血管紧张素系统和抑制NO导致钠排泄减少,进而引起高血压[40, 42]。值得注意的是,有报道显示,L-NAME通过引起血管炎症和动脉粥样硬化激活血管紧张素转化酶并增加血管紧张素2 (angiotensin II, Ang-II)的产生,从而导致高血压[43]。此外,L-NAME通过抑制eNOS和T细胞浸润来提高细胞粘附分子水平[44]。T细胞浸润导致Ang-II的产生,Ang-II是一种有效的血管收缩剂,因此会增加血压[43]。L-NAME还可以通过刺激ROS增加内皮素1表达,从而诱导内皮功能障碍和高血压[45]。这些研究结果表明,L-NAME诱导的高血压与一些心血管疾病的发生是密切相关的。并且当前的研究已经表明,高血压不仅会加重大动脉(包括主动脉和冠状动脉)的动脉粥样硬化,还会影响小动脉的粥样硬化[22]。然而,由L-NAME药物诱导的高血压是否可以促进冠状动脉粥样硬化的发展,以及是否可以用于冠状动脉粥样硬化高血压动物模型的建立,还不是十分清楚。

综上所述,在本研究中,我们将收集高血压单发患者及冠状动脉粥样硬化单发患者的临床血浆样本,探索机体内的基质金属蛋白酶(matrix metalloproteinases, MMPs)、炎症及氧化应激相关指标的表达水平变化。其次,通过构建高脂饮食诱导的冠状动脉硬化高血压沙鼠模型,然后开始进行L-NAME处理诱发高血压,以此加速高血压合并冠状动脉硬化疾病模型的建立,用以探索L-NAME是否可以促进沙鼠冠状动脉粥样硬化发展的潜在作用。由此,我们的研究目的是:基于目前已较为成熟的L-NAME诱导的高血压动物模型技术,进一步探索L-NAME诱导的高血压是否可以加速沙鼠冠状动脉粥样硬化的发展。这项研究将进一步深入探究高血压与冠状动脉粥样硬化之间的实质性联系,为高血压合并冠状动脉粥样硬化疾病的诊断和对症治疗提供了理论依据。

2 高血压及冠状动脉粥样硬化单发患者血浆样本检测

结合本次课题的研究主题,本研究旨在深入挖掘高血压单发患者及冠状动脉粥样硬化单发病例患者血液样本中所蕴含的MMPs、炎症反应及氧化应激等多个层面的生物化学信息,进而对这两种疾病之间的潜在关联性进行深度探讨。因此,本章节我们着重阐述了关于本研究所介入的高血压单发患者与冠状动脉粥样硬化单发病例患者的临床样本采集过程、相关的科研手段、生物化学指标的检测技术、数据处理和结果解读等方面的详细情况,具体内容如下所述。

2.1 研究方法与实验设计

2.1.1 临床样本的收集

收集正常人群(20例, control组)、高血压单发患者(20例, high blood pressure, HBP组)及冠状动脉粥样硬化单发患者(20例, coronary atherosclerotic disease, CAD组)的血浆样本。

2. 1222054_XAW_L-NAME诱导的高血压加速沙鼠的冠状动脉粥样硬化的发展.doc.doc_第 总字数: 9705 2部分

相似文献列表

去除本人文献复制比: 7.6%(733) 去除引用文献复制比: 7.6%(733) 文字复制比: 7.6%(733) 疑似剽窃观点: (0)

1	<u>益气养血方对膝骨关节炎模型大鼠血清Wnt4和WIF1的影响</u> 李翠葳;郑喜;李兆福;祁燕;万春平;李小丝;管政; - 《风湿病与关节炎》 - 2017-06-28	1.7% (163) 是否引证: 否
2	<u>氧化三甲胺通过诱导M1型巨噬细胞促进血管平滑肌细胞表型转换在实验性腹主动脉瘤中的作用及机制研究</u> 马驹(导师:辛世杰) - 《中国医科大学博士论文》 - 2021-05-01	1.6% (152) 是否引证: 否
3	<u>高压氧处理对脑动脉粥样硬化大鼠炎症因子及氧化应激水平的抑制作用</u> 王少帅;米英姿;杨菲;吴雪梅;陈彦军;王广文; - 《中华航海医学与高气压医学杂志》 - 2020-10-28 0	1.1% (111) 是否引证: 否
4	<u>拉贝洛尔联合硫酸镁对子痫前期患者子宫动脉血流及抗氧化能力的影响</u> 范瑞;马俊丽;王静; - 《华夏医学》 - 2021-06-15	1.0% (100) 是否引证: 否
5	<u>十全大补汤加味对含阿霉素化疗方案增效减毒作用的临床观察</u> 李颖;马明星; - 《医学研究与教育》 - 2009-08-25	1.0% (99) 是否引证: 否
6	<u>2014124020417-宋佳诚-肥大细胞识别FMDVVP1VP4重组蛋白信号转导机制的初步研究</u> 宋佳诚 - 《学术论文联合比对库》 - 2018-05-22	1.0% (93) 是否引证: 否
7	<u>幽门螺杆菌阳性冠状动脉粥样硬化性心脏病患者血脂代谢、氧化应激水平</u> 张佃花;阚宏亮;赵云兰;林萍;孔庆瑞; - 《中华医院感染学杂志》 - 2020-08-10 1	0.8% (74) 是否引证: 否
8	<u>1704024210_赵冰冰_汞和镉暴露对毛蚶抗氧化酶活性的影响研究</u> 赵冰冰 - 《学术论文联合比对库》 - 2021-05-13	0.7% (70) 是否引证: 否
9	<u>血清ITLN-1、XBP1S水平对心肌梗死PCI患者预后的预测价值</u> 魏燕;胡丽君;何涛;宋之哲;陈芬; - 《河北医药》 - 2023-09-08	0.6% (60) 是否引证: 否
10	<u>不同益生菌对哮喘大鼠的影响</u>	0.6% (54)

11	薄荷醇对紫外线诱导的表皮细胞光老化的改善效果 张萍 - 《学术论文联合比对库》 - 2022-05-20	0.5% (51)	是否引证: 否
12	氟对胚胎大鼠胫骨生长、矿化及软骨糖原水平影响的研究 乔婷婷(导师:郭晓英) - 《中国医科大学硕士学位论文》 - 2021-03-01	0.5% (46)	是否引证: 否
13	中等强度爬坡运动对肥胖大鼠AMPK-PGC-1 α 信号和脂代谢的影响 陶宝峰;王棣; - 《基因组学与应用生物学》 - 2020-08-25	0.5% (45)	是否引证: 否
14	烟花苷对H ₂ O ₂ 致L02细胞损伤的保护作用 姑丽巴哈尔·艾木都拉;张石蕾;刘涛;姚雨含;赵军; - 《中国药业》 - 2020-08-05	0.4% (37)	是否引证: 否
15	厚朴酚对猪链球菌的抑制作用及对其感染巨噬细胞的影响 魏婧瑶;尤佳;卢会奇;宋悦阳;张玲; - 《中国饲料》 - 2018-05-05	0.3% (31)	是否引证: 否

原文内容

本研究所使用的临床样本已获得伦理委员会的批准。

2.1.2 患者血浆中MMPs、炎症及氧化应激相关指标的检测

2.1.2.1 ELISA检测患者血浆中MMPs及炎症相关指标的水平

MMPs相关的指标包括MMP-1、MMP-2、MMP-9和MMP-12。炎症相关的指标包括白介素-6 (interleukin-6, IL-6)、IL-1 β 和肿瘤坏死因子- α (tumor necrosis factor- α , TNF- α)。采用ELISA检测血浆样本中MMPs及炎症相关指标的水平。人MMP-1 (EK1M01)、MMP-2 (EK1M02)、MMP-9 (EK1M09)、MMP-12 (EK1M12)、IL-6 (EK106)、IL-1 β (EK101B)和TNF- α (EK182) ELISA试剂盒均购自联科生物(中国)。根据以上ELISA试剂的说明书,具体的实验步骤如下:

- 1) 收集的血浆样本经1,000 \times g离心30分钟后,收集上层的血清样本。
 - 2) 在开始检测之前,将所有的试剂、样本恢复到室温,配制好所需的试剂溶液、工作浓度的样本溶液及标准品溶液。
 - 3) 将酶标板用300 μ L 1 \times 洗液静置浸泡30秒。弃掉洗液后,拍干微孔板。然后立即使用,不能让微孔板干燥。
 - 4) 设置标准品孔、样本孔和空白孔。标准品孔各加不同浓度的标准品100 μ L,样本孔中加入待测样本100 μ L,空白孔加入100 μ L标准品稀释液。加样操作需在15分钟内完成。
 - 5) 除空白孔外,标准品孔和样本孔每孔加入辣根过氧化物酶标记的检测抗体100 μ L
 - 6) 用封板膜将酶标板密封后,在室温下,将酶标板在250转/分钟的摇床上摇晃2小时。
 - 7) 弃掉液体,每个孔用300 μ L 1 \times 洗液洗涤6次。注意每次洗涤后都要拍干酶标板。
 - 8) 每个孔加入300 μ L检测抗体工作液。
 - 9) 用新的封板膜将酶标板密封后,在室温下,将酶标板在250转/分钟的摇床上摇晃1小时。
 - 10) 再次洗涤,重复步骤7)。
 - 11) 每孔加入100 μ L链霉亲和素工作液。
 - 12) 用新的封板膜将酶标板密封后,在室温下,将酶标板在250转/分钟的摇床上摇晃45分钟。
 - 13) 再次洗涤,重复步骤7)。
 - 14) 每孔加入100 μ L显色底物四甲基联苯胺(tetramethylbenzidine, TMB)。
 - 15) 在室温下,避光孵育20分钟。
 - 16) 每孔加入100 μ L终止液,颜色由蓝变黄。
 - 17) 在30分钟内,使用酶标仪(HTS-XT, Bruker Optics, 德国)检测450 nm处的光密度,然后计算各指标的表达水平。
- 2.1.2.2 生化试剂盒检测患者血浆中氧化应激相关指标的水平
- 氧化应激相关的指标包括超氧化物歧化酶 (superoxide dismutase, SOD)、谷胱甘肽过氧化物酶 (glutathione peroxidase, GSH-Px) 和丙二醛 (malondialdehyde, MDA)。SOD (BC5165)、GSH-Px (BC1195)和MDA (BC0025)检测试剂盒均购自索莱宝(中国)。根据以上生化试剂盒的说明书,各操作步骤如下:
- 1) SOD生化试剂盒:根据SOD试剂盒说明书,提前将所需试剂在37 $^{\circ}$ C水浴5分钟。然后其他具体的检测溶液配制操作如表1所示。将表1中的各溶液充分混匀,在37 $^{\circ}$ C水浴30分钟后,用酶标仪检测450 nm处的光密度,然后计算SOD的活性水平。

表1 SOD生化试剂盒检测溶液配制表

试剂名称 (μ L)	测定管	对照管	空白管
样本	20	20	-
试剂一	45	45	45
试剂二工作液	20	-	20
试剂三	35	35	35
蒸馏水	70	90	90
试剂四工作液	10	10	10

试剂名称 (μ L) 测定管对照管空白管

样本 20 20 -

试剂一 45 45 45

试剂二工作液 20 - 20

试剂三 35 35 35

蒸馏水 70 90 90

试剂四工作液 10 10 10

2) GSH-Px生化试剂盒：根据GSH-Px试剂盒说明书，先配置0.08 μmol/mL的标准溶液，现用现配。然后其他具体的检测溶液配制及操作如表2、表3所示，主要的反应包括酶促反应和显色反应。将表2中的各溶液充分混匀，4000 rpm常温离心5分钟，取上清至96孔板中。然后在对应的孔中加入表3中的各试剂溶液，充分混匀后，在室温静置15分钟。最后，用酶标仪检测412 nm处的光密度，计算GSH-Px的活性水平。

表2 GSH-Px生化试剂盒酶促反应溶液配制表

试剂名称 (μL)	测定管	对照管
样本上清液	20	-
试剂一工作液	20	20
37°C下预热5分钟		
试剂二工作液	10	10
37°C下反应5分钟		
试剂三	200	200
样本上清液	-	20

试剂名称 (μL) 测定管对照管

样本上清液 20 -
 试剂一工作液 20 20
 37°C下预热5分钟
 试剂二工作液 10 10
 37°C下反应5分钟
 试剂三 200 200
 样本上清液 - 20

表3 GSH-Px生化试剂盒显色反应溶液配制表

试剂名称 (μL)	测定管	对照管	标准管	空白管
蒸馏水	-	-	-	100
上清液	100	100	-	-
标准液	-	-	100	-
试剂四	100	100	100	100
试剂五	25	25	25	25

试剂名称 (μL) 测定管对照管标准管空白管

蒸馏水 - - - 100
 上清液 100 100 - -
 标准液 - - 100 -
 试剂四 100 100 100 100
 试剂五 25 25 25 25

3) MDA生化试剂盒：根据MDA试剂盒说明书，具体的检测溶液配制操作如表4所示。将表4中的各溶液充分混匀，在100°C水浴中保温1小时后，放于冰浴中冷却。然后在10,000×g，常温条件下离心10分钟。然后取200 μL上清液到96孔板中，用酶标仪检测532 nm及600 nm处的光密度，计算MDA的活性水平。

表4 MDA生化试剂盒检测溶液配制表

试剂名称 (μL)	测定管	对照管
MDA检测工作液	300	300
蒸馏水	-	100
样本	100	-
试剂三	100	100

试剂名称 (μL) 测定管对照管

MDA检测工作液 300 300
 蒸馏水 - 100
 样本 100 -
 试剂三 100 100

2.1.3 统计学方法

本研究获得的实验结果至少试验了3次，所有的数据图均按照规范的图片处理方法进行整理。计量资料均采用均数±标准差描述，多组间比较采用One-way ANOVA。所有统计分析均采用Graphpad 8.0软件实现，以P<0.05被认为具有统计学意义。

2.2 研究结果与分析

2.1.1 评估高血压及冠状动脉粥样硬化单发患者血浆中MMPs相关的指标水平

MMPs相关的指标包括MMP-1、MMP-2、MMP-9和MMP-12。ELISA结果显示，与对照组相比，高血压组MMP-1及MMP-2水平除个例外整体均有所升高，MMP-9及MMP-12水平除个例外整体均有所降低，但均没有显著性差异（图1A-1D，P>0.05）。另一方面，与对照组相比，冠状动脉粥样硬化组MMP-1水平显著性的增加（图1A，P<0.05）。此外，与对照组相比，冠状动脉粥样硬化组MMP-2、MMP-9和MMP-12水平均降低，其中MMP-9和MMP-12的降低水平具有显著性（图1C-1D，P<0.05），而MMP-2的降低水平没有显著性（图1B，P>0.05）。

2.1.2 评估高血压及冠状动脉粥样硬化单发患者血浆中炎症相关的指标水平

炎症相关的指标包括IL-6、IL-1β和TNF-α。ELISA结果显示，与对照组相比，高血压组和冠状动脉粥样硬化组IL-6和TNF-

α 水平没有显著性的变化 (图1E和1G, $P>0.05$)。另外, 我们的研究显示, 与对照组相比, 高血压组和冠状动脉粥样硬化组IL-1 β 水平均有显著性的增加 (图1F, $P<0.05$)。

2.1.3 评估高血压及冠状动脉粥样硬化单发患者血浆中氧化应激相关的指标水平

氧化应激相关的指标包括SOD、GSH-Px和MDA。生化检测结果显示, 与对照组相比, 高血压组和冠状动脉粥样硬化组SOD和GSH-Px水平没有显著性的变化 (图1H-1I, $P>0.05$)。另外, 与对照组相比, 高血压组MDA水平稍微增高, 但没有显著性 (图1J, $P>0.05$)。然而, 与对照组相比, 冠状动脉粥样硬化组MDA水平明显的增加 (图1J, $P<0.05$)。

图1血浆中MMPs、炎症及氧化应激相关指标的检测 ($P<0.05$ vs. Control)

(A-D) ELISA检测健康人群、高血压及冠状动脉粥样硬化单发患者血浆中MMPs相关指标 (MMP-1、MMP-2、MMP-9和MMP-12) 的水平。(E-G) ELISA检测健康人群、高血压及冠状动脉粥样硬化单发患者血浆中炎症相关指标 (IL-6、IL-1 β 和TNF- α) 的水平。(H-J) 生化试剂盒检测健康人群、高血压及冠状动脉粥样硬化单发患者血浆中氧化应激相关指标 (SOD、GSH-Px和MDA) 的水平。

缩写全称: MMP-1/2/9/12: matrix metalloproteinase-1/2/9/12 (基质金属蛋白酶-1/2/9/12); IL-6/1 β : interleukin-6/1 β (白介素-6/1 β); TNF- α : tumor necrosis factor- α (肿瘤坏死因子- α); SOD: superoxide dismutase (超氧化物歧化酶); GSH-Px: glutathione peroxidase (谷胱甘肽过氧化物酶); MDA: malondialdehyde (丙二醛); HBP: (high blood pressure, 高血压); CAD: coronary atherosclerotic disease (冠状动脉粥样硬化)。

2.3 讨论

高血压被广泛认为是引发冠状动脉粥样硬化的一个重要潜在因素。这种关联背后的病理生理机制错综复杂, 涉及到神经系统内分泌活动的超量激活, 这会进一步促使动脉粥样硬化斑块快速进展; 同时还与血管内皮细胞功能紊乱密切相关; 也涉及到心肌内冠状循环状况的变化; 此外, 高血压所导致的心脏和血管结构损害也是不容忽视的因素; 最后, 高血压对于动脉僵硬度及其与冠状动脉灌注间的关系亦具有深远影响[46]。科学研究揭示, 高血压显著加剧了诸多种心血管病症, 其中尤以冠状动脉粥样硬化最为明显。与血压正常者相比较, 患有高血压症的群体罹患冠状动脉粥样硬化的几率足可增长高达近9个百分点之多[47]。因此, 对健康人群、高血压病患以及冠状动脉粥样硬化症患者体内各类生物化学因子含量进行科学准确的监测分析, 对于深入了解上述两种疾病的病理演变进程有着至关重要的作用和深远的影响。在本研究中, 我们收集了正常人群、高血压单发患者及冠状动脉粥样硬化单发患者的血浆样本, 检测了MMPs (MMP-1、MMP-2、MMP-9和MMP-12)、炎症 (IL-6、IL-1 β 和TNF- α) 及氧化应激 (SOD、GSH-Px和MDA) 相关指标的活性水平, 以期探讨这些指标的变化在高血压或冠状动脉粥样硬化疾病进展中的潜在作用, 这在临床实践中对早期预防高血压合并冠状动脉粥样硬化疾病的发生和发展具有重要的意义。

MMPs是一类广泛分布于动物组织及细胞中的酶类, 其数量多达23种。这些酶类具有高度的特异性, 能够精准地削弱或改建细胞外在基质的各个构成要素, 从而影响细胞的形态、结构和功能。此外, MMPs还能深入地参与到由生化素、生长因子以及细胞间素等激励信号调控的诸多生物过程及生理活动中去[48]。因此, 深入研究MMPs的性质和功能对于理解生命现象和疾病发生机制具有重要意义。在庞大的MMPs大家庭中, MMP-1能够有针对性地降解三螺旋纤维胶原, 此乃构成骨骼与韧带的基本要素。另一方面, MMP-2以及MMP-9则参与不同的细胞过程, 其中包括了血管生成及神经发生等关键环节, 这些蛋白酶对基膜分子进行精细调控, 进而引发细胞凋亡。值得一提的是, MMP-12具备分解细胞外基质及血管壁成分的能力, 从而导致血管内皮功能失调, 造成血管内皮功能障碍[48]。已有研究显示, MMPs可以参与包括冠状动脉粥样硬化等其他心血管疾病的发展和进程, 其异常的改变与心血管疾病发病率和死亡率风险的增加有关[49]。此外, 在高血压患者中, 先天性和特异性免疫反应均被激活, 这会导致微循环中血管壁的变化, 然后导致慢性炎症, 释放出的炎症因子 (如IL-6、IL-1 β 和TNF- α) 会通过加强血管的僵硬度和内皮功能障碍参与高血压的进展[50]。据报道, 在高血压患者中MMP-9水平的异常增加与动脉僵硬度增加密切相关[51]。由此, 我们得知MMPs和炎症因子是高血压诱导的冠状动脉粥样硬化疾病发展的关键途径。此外, 在冠状动脉粥样硬化疾病的进展中, 巨噬细胞吸收并积累低密度脂蛋白中富含胆固醇的脂蛋白, 并分泌促氧化应激物质 (如MDA), 这些物质有助于动脉粥样硬化的进展[49]。SOD及GSH-Px的降低表示机体内氧化应激反应的减弱, 可以用于反映高血压或冠状动脉粥样硬化患者机体的氧化应激状态[52]。在我们的研究中, 发现在高血压单发患者及冠状动脉粥样硬化单发患者的血浆中MMP-1、MMP-2、IL-6、TNF- α 、SOD及GSH-Px的活性水平与正常人群中的活性水平相比, 没有显著性的差异。另外, 我们发现MMP-9和MMP-12在冠状动脉粥样硬化单发患者中的活性水平是明显减少的, 而IL-1 β 和MDA的活性水平是显著增加的。这些研究结果提示, 在高血压或冠状动脉粥样硬化单发患者中, 由于不同的疾病状态, 机体内MMPs、炎症及氧化应激状态具有不同的水平。接下来, 还需要扩大样本量进一步探究这些指标在高血压合并冠状动脉粥样硬化患者中的活性水平, 以期进一步说明其潜在的病理生理学机制。

3 L-NAME诱导的高血压对沙鼠冠状动脉硬化及心肌梗死的影响

结合本课题的研究内容, 在此项研究中我们主要探索了L-NAME诱导的高血压对沙鼠冠状动脉硬化及心肌梗死的影响, 尤其是要突出显示出L-NAME诱导的高血压是否可以加速沙鼠冠状动脉硬化的进展。我们通过参考以往的研究方法, 首先建立高脂饮食诱导的冠状动脉硬化模型, 然后开始进行L-NAME诱导高血压, 以此加速高血压合并冠状动脉硬化疾病模型的建立, 用以探索L-NAME是否可以促进沙鼠冠状动脉粥样硬化发展的潜在作用。因此, 本章节展现了本研究所涉及到的研究对象、相关研究方法、检测方法及数据分析内容, 具体的描述如下。

3.1 研究方法 with 实验设计

3.1.1 沙鼠的来源及饲养

本研究中所使用的24只雄性的长爪沙鼠均购自杭州医学院 (8周龄, 清洁级, 体重60 g-100 g, 中国)。本研究已获得动物伦理委员会的批准。所有沙鼠的饲养条件为: 于无特定病原体 (specific pathogen free, SPF) 级环境中, 光照12小时, 黑暗12小时, 可自由饮食和饮水, 饲养的温度维持在 $20\pm 2^{\circ}\text{C}$ 。

3.1.2 动物分组及处理

在清洁级的动物饲养室饲养一周后, 24只沙鼠被随机分为四组, 包括对照组、生理盐水组、L-NAME低剂量组和L-NAME高剂量组 (每组6只沙鼠)。所有沙鼠均单笼饲养, 在接受普通饲料饲养一周后, 根据分组建立高脂饮食诱导的沙鼠冠状动脉硬化高血压模型。对照组: 沙鼠正常饲养, 饲喂普通饲料。生理盐水组、L-NAME低剂量组和L-NAME高剂量组: 沙鼠喂以60%高脂饲料, 诱导沙鼠形成冠状动脉硬化高血压模型。[普通饲料 \(D12450B\) 和60%高脂饲料 \(D12492\) 均购自南通特洛菲饲料科技有限公司](#) (中国)。所有沙鼠均可自由获取食物和水, 按如上所述的饲养环境进行喂养20周。在建模20周后, 采用组织病理学检测方

法评估高脂饮食诱导的沙鼠冠状动脉硬化高血压模型的成功建立。然后，在成功建立沙鼠冠状动脉硬化高血压模型后，开始进行L-NAME诱导的高血压对沙鼠冠状动脉硬化及心肌梗死影响的实验。对照组：沙鼠正常饲养，不进行其他特殊处理。L-NAME低剂量组和L-NAME高剂量组：沙鼠灌胃5 mg/kg/day L-NAME和10 mg/kg/day L-NAME，每天一次，连续灌胃4周。L-NAME购自MedChemExpress公司（HY-18729A，中国）。生理盐水组：沙鼠在同一时间点灌胃等量的生理盐水，连续灌胃4周。在4周后，观察各组沙鼠的大体情况，并收集各组沙鼠的血浆样本。然后，沙鼠经戊巴比妥钠（50 mg/kg，P3761，Sigma-Aldrich，美国）麻醉后，采用颈椎脱臼法处死，收集沙鼠的心脏、主动脉弓、胸主动脉和腹主动脉组织进行相关的组织病理学检测实验和分子生物学检测实验。

3.1.3 沙鼠大体情况的观察

1) 造模结束后，观察各组沙鼠的大体情况，主要包括沙鼠背侧及腹侧的体态、毛发、脱毛及沙鼠的活动力情况。

2) 观察后采用高清的数码相机进行拍照，记录保存四组沙鼠的大体情况。

3.1.4 ELISA检测沙鼠血浆中Ang-II的水平

Ang-II的ELISA试剂盒购自华美生物（CSB-E04494r，中国）。根据ELISA试剂的说明书，具体的检测步骤如下：

1) 收集的血浆样本经 $1,000\times g$ 离心30分钟后，收集上层的血清样本。

2) 在开始检测之前，将所有的试剂、样本恢复到室温，配制好所需的试剂溶液、工作浓度的样本溶液及标准品溶液。

3) 设置标准品孔、样本孔和空白孔。标准品孔各加不同浓度的标准品100 μ L，样本孔中加入待测样本100 μ L，空白孔加入100 μ L标准品稀释液。加样操作需在15分钟内完成。

4) 用封板膜将酶标板密封后，在37°C下孵育2小时。

5) 弃掉液体，每孔加入100 μ L 1 \times 生物素抗体，用新的封板膜将酶标板密封后，在37°C下孵育1小时。

6) 弃掉液体，用200 μ L清洗缓冲液洗涤3次。

7) 每孔加入100 μ L 辣根过氧化物酶-抗生物素蛋白，用新的封板膜将酶标板密封后，在37°C下孵育1小时。

8) 再次洗涤，重复步骤6)。

9) 每孔加入100 μ L TMB显色底物，在37°C下，避光孵育20分钟。

10) 每孔加入100 μ L终止液，轻轻敲击孔板以确保彻底混合。

11) 在15分钟内，使用酶标仪检测450 nm处的光密度，然后计算Ang-II的表达水平。

3.1.5 沙鼠的组织病理学检测

3.1.5.1 苏木精-伊红 (hematoxylin-eosin, HE) 染色观察心脏、冠状动脉、主动脉弓、胸主动脉和腹主动脉的情况

HE染色试剂盒(C0105S, 碧云天, 中国)用于检测沙鼠心脏、冠状动脉、主动脉弓、胸主动脉和腹主动脉组织的形态结构。根据HE染色试剂的说明书，具体的实验步骤如下：

1) 沙鼠的心脏及冠状动脉组织样品用4%多聚甲醛固定，经石蜡(A601888, 生工生物工程, 中国)包埋后，用组织切片机(HS-s 7220-B, 辽宁沈阳恒松科技, 中国)进行切片，获得4 μ m厚的组织切片。

2) 组织切片用二甲苯(A530011, 生工生物工程, 中国)脱蜡两次，每次10分钟。

3) 依次用无水乙醇、90%乙醇、80%乙醇、70%乙醇及蒸馏水洗涤组织切片，时间分别为5分钟、2分钟、2分钟、2分钟及2分钟。

4) 脱蜡至水后，组织样品使用苏木精染色溶液进行染色，时间是5分钟。

5) 组织样品放入自来水中，用以冲洗掉多余的苏木精染色溶液，约10分钟。

6) 用蒸馏水洗涤组织样品15秒后，组织样品用伊红染色溶液进行染色，时间是2分钟。

7) 用70%乙醇洗涤组织样品两次后，依次用70%乙醇(10秒)、80%乙醇(10秒)、90%乙醇(10秒)和无水乙醇(10秒)处理组织切片，以达到组织样品脱水的目的。

8) 组织样品再次使用二甲苯透明两次，每次5分钟。

9) 最后，组织样品用中性树胶(E675007, 生工生物工程, 中国)密封后，在光学显微镜(比例尺：150 μ m, \times 100, LV150, Nikon, 日本)下观察组织形态结构，保存图片用以进一步的分析。

3.1.5.2 马松染色观察心脏、主动脉弓、胸主动脉和腹主动脉病变情况

收集沙鼠的心脏、主动脉弓、胸主动脉和腹主动脉组织，按照“3.1.5.1”中描述的方法制成4 μ m厚的组织切片，然后用马松染色试剂盒(G1340, 索莱宝, 中国)进行染色。根据马松染色试剂的说明书，具体的实验步骤如下：

1) 沙鼠的组织切片用二甲苯脱蜡两次，每次10分钟。

2) 依次用无水乙醇、90%乙醇、80%乙醇、70%乙醇及蒸馏水洗涤组织切片，时间分别为5分钟、2分钟、2分钟、2分钟及2分钟。

3) 脱蜡至水后，组织样品使用苏木素染色溶液进行染色，时间是10分钟。

4) 用酸性乙醇分化液分化组织15秒，蒸馏水洗涤2分钟。

5) 组织样品用马松蓝溶液处理，在5分钟内恢复蓝色，蒸馏水洗涤5分钟。

6) 组织样品用丽品春红溶液进行染色，时间是10分钟。

7) 然后，组织样品依次用钼酸洗液和弱酸工作液清洗1分钟。

8) 组织样品快速用95%乙醇脱水3秒，无水乙醇脱水5秒，重复操作三次。

9) 组织样品用二甲苯透明2分钟(三次)。

10) 最后，组织样品用中性树胶密封后，在光学显微镜(比例尺：150 μ m, \times 100)下观察组织形态结构，对染色组织进行拍照保存，用以进一步的分析。

2 3.1.5.3 弹力纤维染色观察冠状动脉、主动脉弓、胸主动脉和腹主动脉病变情况

收集的沙鼠的冠状动脉、主动脉弓、胸主动脉和腹主动脉组织，经4%多聚甲醛固定后，常规进行脱水包埋。按照“3.1.5.1”中描述的方法制成4 μ m厚的组织切片，然后用弹力纤维染色试剂盒(G1593, 索莱宝, 中国)进行染色。根据弹力纤维染色试剂的说明书，具体的实验步骤如下：

1) 沙鼠的组织切片用二甲苯脱蜡两次，每次10分钟。

- 2) 依次用无水乙醇、90%乙醇、80%乙醇、70%乙醇及蒸馏水洗涤组织切片，时间分别为5分钟、2分钟、2分钟、2分钟及2分钟。
 - 3) 脱蜡至水后，组织样品使用酸性氧化液进行处理，时间是5分钟。
 - 4) 自来水稍洗后，组织样品使用酸性漂白液进行漂白5分钟。
 - 5) 自来水冲洗5分钟后，组织样品使用70%乙醇稍洗。
 - 6) 组织样品用醛品红染色液进行染色，时间是10分钟。
 - 7) 使用70%乙醇洗涤样品两次，洗至切片没有紫色的液体流出为止。
 - 8) 自来水稍洗后，组织样品用橙黄G染色液滴染3秒。
 - 9) 自来水冲洗1分钟后，使用95%乙醇脱水3秒，无水乙醇脱水5秒，重复操作三次。
 - 10) 组织样品用二甲苯透明2分钟（三次）。
 - 11) 最后，组织样品用中性树胶密封后，在光学显微镜（比例尺：100 μm，×200）下观察组织形态结构，对染色组织进行拍照保存，用以进一步的分析。
- 3.1.5.4 免疫组化检测冠状动脉病变部位平滑肌细胞标记物及胸主动脉侵蚀/破裂区MMPs相关指标的表达情况
- 收集沙鼠的冠状动脉及胸主动脉组织，经4%多聚甲醛固定后，用石蜡包埋。按照“3.1.5.1”中描述的方法制成4 μm厚的组织切片，然后进行免疫组化实验检测，具体的实验步骤如下：
- 1) 组织切片经脱蜡至水后，用0.3% H2O2在25℃下处理10分钟，以去除内源性过氧化物。
 - 2) 用磷酸盐缓冲液（phosphate buffer saline, PBS）洗涤3次，每次3分钟。
 - 3) 加入0.01 mol/L柠檬酸钠缓冲液，进行抗原修复20分钟。
 - 4) 再次洗涤，重复步骤2）。
 - 5) 加入5%牛血清白蛋白封闭液（37525，赛默飞科技，美国），在25℃下阻断非特异性反应1小时。
 - 6) 弃掉封闭液，组织切片样品用一抗在4℃下过夜孵育，包括，α-平滑肌肌动蛋白（α-smooth muscle actin, α-SMA, ab5831）、MMP-1（ab52631）、MMP-2（MMP-2）、MMP-9（ab283575）和MMP-12（ab314017），这些抗体均购自abcam公司（英国）。
 - 7) 再次洗涤，重复步骤2）。
 - 8) 加入二抗，在37℃下孵育30分钟。
 - 9) 再次洗涤，重复步骤2）。
 - 10) 加入二氨基联苯胺溶液（diaminobenzidine, DAB, P0202，碧云天，中国），在25℃下避光孵育15分钟。

指 标

疑似剽窃文字表述

1. 设置标准品孔、样本孔和空白孔。标准品孔各加不同浓度的标准品100 μL，样本孔中加入待测样本100 μL，空白孔加入100 μL标准品稀释液。加样操作需在15分钟内完成。
 - 5) 除空白孔外，标准品孔和样本孔每孔加入辣根过氧化物酶标记的检测抗体100 μL
 - 6)
2. 氧化应激相关的指标包括超氧化物歧化酶（superoxide dismutase, SOD）、谷胱甘肽过氧化物酶（glutathione peroxidase, GSH-Px）和丙二醛（malondialdehyde, MDA）。
3. 试剂名称（μL） 测定管对照管
MDA检测工作液 300 300
蒸馏水 - 100
样本 100 -
试剂三 100 100
4. 设置标准品孔、样本孔和空白孔。标准品孔各加不同浓度的标准品100 μL，样本孔中加入待测样本100 μL，空白孔加入
5. 每孔加入100 μL TMB显色底物，在37℃下，避光孵育20分钟。
 - 10) 每孔加入100 μL终止液，轻轻敲击孔板以确保彻底混合。
 - 11) 在15分钟内，使用酶标仪检测450 nm

3. 1222054_XAW_L-NAME诱导的高血压加速沙鼠的冠状动脉粥样硬化的发展.doc.doc_第 总字数：10272 3部分

相似文献列表

去除本人文献复制比：3.1%(315) 去除引用文献复制比：2.1%(217) 文字复制比：3.1%(315) 疑似剽窃观点：(0)

1	血清凝血酶激活的纤溶抑制物水平与冠心病关系的病例对照研究 赵梦男(导师：周波) - 《中国医科大学硕士论文》 - 2021-03-01	1.0% (98) 是否引证：否
2	1704024210_赵冰冰_汞和镉暴露对毛蚅抗氧化酶活性的影响研究	0.7% (70)

3 Apelin-13在心衰大鼠心脏纤维化中的作用及机制研究

0.6% (59)

仲山(导师: 王琛) - 《南京医科大学博士论文》 - 2020-07-01

是否引证: 否

4 薄荷醇对紫外线诱导的表皮细胞光老化的改善效果

0.5% (51)

张萍 - 《学术论文联合比对库》 - 2022-05-20

是否引证: 否

5 赣南地区冠心病患者疾病知识水平问卷的编制与应用

0.4% (37)

王晓庆(导师: 丁梅) - 《赣南医学院硕士论文》 - 2022-06-06

是否引证: 否

6 烟花苷对H₂O₂致L02细胞损伤的保护作用

0.4% (37)

姑丽巴哈尔·艾木都拉;张石蕾;刘涛;姚雨含;赵军; - 《中国药业》 - 2020-08-05

是否引证: 否

原文内容

11) 用自来水冲洗后, 样品用苏木精染色液(C0107, 碧云天, 中国)复染5分钟。

12) 用梯度酒精洗涤及脱水后, 样品用二甲苯透明, 然后用中性胶密封。

13) 最后, 在光学显微镜(比例尺: 100 μm, ×200; 150 μm, ×100)下观察各指标的染色情况, 对染色组织进行拍照保存, 用以进一步的分析。

3.1.6 RT-PCR测定沙鼠主动脉病变组织中炎症相关指标的水平

炎症相关的指标包括IL-6、IL-1β和TNF-α。收集各组沙鼠的主动脉组织, 用Trizol试剂(T9424, Sigma-Aldrich, 美国)提取总RNA。测定RNA浓度后, 用反转录试剂盒(N8080234, 赛默飞科技, 美国)将RNA逆转录合成为cDNA。根据PCR试剂盒说明书(AQ301-01, 天根, 中国)配制PCR扩增体系, 总反应体系50 μL。使用预设反应程序扩增, 循环结束后收样, 进行琼脂糖凝胶电泳和荧光定量PCR。内参是甘油醛-3-磷酸脱氢酶(glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, GAPDH)。使用 $2^{-\Delta\Delta ct}$ 公式计算各炎症指标的水平。各引物序列见表1。

表1 引物序列

引物名称	引物序列(5'-3')
IL-1β-F	CCCAAAGATGAAGGGCTGCT
IL-1β-R	GATGAGCGATACCACCTGCC
IL-6-F	TTCCTCTCCGAAGAGACTT
IL-6-R	CAGGCCTCTGACTTGTGTGA
TNFα-F	CAGGCCTCTGACTTGTGTGA
TNFα-R	CAGGCCTCTGACTTGTGTGA
GAPDH-F	AGGTCGGAGTGAACGGATTT
GAPDH-R	ACTTTGCCACTGTTGAAGGC

引物名称引物序列(5'-3')

IL-1β-F CCCAAAGATGAAGGGCTGCT

IL-1β-R GATGAGCGATACCACCTGCC

IL-6-F TTCCTCTCCGAAGAGACTT

IL-6-R CAGGCCTCTGACTTGTGTGA

TNFα-F CAGGCCTCTGACTTGTGTGA

TNFα-R CAGGCCTCTGACTTGTGTGA

GAPDH-F AGGTCGGAGTGAACGGATTT

GAPDH-R ACTTTGCCACTGTTGAAGGC

3.1.7 生化试剂盒检测沙鼠主动脉病变组织中氧化应激相关指标的检测

氧化应激相关的指标包括SOD、GSH-Px和MDA。SOD(BC5165)、GSH-Px(BC1195)和MDA(BC0025)检测试剂盒均购自索莱宝(中国)。根据以上生化试剂盒的说明书, 各操作步骤如下:

1) SOD生化试剂盒: 根据SOD试剂盒说明书, 提前将所需试剂在37°C水浴5分钟。然后其他具体的检测溶液配制操作如表2所示。将表2中的各溶液充分混匀, 在37°C水浴30分钟后, 用酶标仪检测450 nm处的光密度, 然后计算SOD的活性水平。

表2 SOD生化试剂盒检测溶液配制表

试剂名称(μL)	测定管	对照管	空白管
样本	20	20	-
试剂一	45	45	45
试剂二工作液	20	-	20
试剂三	35	35	35
蒸馏水	70	90	90
试剂四工作液	10	10	10

试剂名称(μL) 测定管对照管空白管

样本 20 20 -

试剂一 45 45 45

试剂二工作液 20 - 20

试剂三 35 35 35

蒸馏水 70 90 90

试剂四工作液 10 10 10

2) GSH-Px生化试剂盒：根据GSH-Px试剂盒说明书，先配置0.08 μmol/mL的标准溶液，现用现配。然后其他具体的检测溶液配制及操作如表3、表4所示，主要的反应包括酶促反应和显色反应。将表3中的各溶液充分混匀，4000 rpm常温离心5分钟，取上清至96孔板中。然后在对应的孔中加入表4中的各试剂溶液，充分混匀后，在室温静置15分钟。最后，用酶标仪检测412 nm处的光密度，计算GSH-Px的活性水平。

表3 GSH-Px生化试剂盒酶促反应溶液配制表

试剂名称 (μL)	测定管	对照管
样本上清液	20	-
试剂一工作液	20	20
37°C下预热5分钟		
试剂二工作液	10	10
37°C下反应5分钟		
试剂三	200	200
样本上清液	-	20

试剂名称 (μL) 测定管对照管

样本上清液 20 -

试剂一工作液 20 20

37°C下预热5分钟

试剂二工作液 10 10

37°C下反应5分钟

试剂三 200 200

样本上清液 - 20

表4 GSH-Px生化试剂盒显色反应溶液配制表

试剂名称 (μL)	测定管	对照管	标准管	空白管
蒸馏水	-	-	-	100
上清液	100	100	-	-
标准液	-	-	100	-
试剂四	100	100	100	100
试剂五	25	25	25	25

试剂名称 (μL) 测定管对照管标准管空白管

蒸馏水 - - - 100

上清液 100 100 - -

标准液 - - 100 -

试剂四 100 100 100 100

试剂五 25 25 25 25

3) MDA生化试剂盒：根据MDA试剂盒说明书，具体的检测溶液配制操作如表5所示。将表5中的各溶液充分混匀，在100°C水浴中保温1小时后，放于冰浴中冷却。然后在10,000×g，常温条件下离心10分钟。然后取200 μL上清液到96孔板中，用酶标仪检测532 nm及600 nm处的光密度，计算MDA的活性水平。

表5 MDA生化试剂盒检测溶液配制表

试剂名称 (μL)	测定管	对照管
MDA检测工作液	300	300
蒸馏水	-	100
样本	100	-
试剂三	100	100

试剂名称 (μL) 测定管对照管

MDA检测工作液 300 300

蒸馏水 - 100

样本 100 -

试剂三 100 100

3.1.8 统计学方法

本研究获得的实验结果至少试验了3次，所有的数据图均按照规范的图片处理方法进行整理。计量资料均采用均数±标准差描述，多组间比较采用One-way ANOVA。所有统计分析均采用Graphpad 8.0软件实现，以P<0.05被认为具有统计学意义。

3.2 研究结果与分析

3.2.1 沙鼠的大体情况观察

根据上述深度剖析的研究策略，本研究精心设计并实施一项实验，通过给予沙鼠特殊的高脂肪饮食来诱发其产生动脉粥样硬化引发的高血压症状。同时，我们还密切关注了L-NAME诱发的高血压对于动脉粥样硬化发展过程的影响。在造模结束后，我们首先对四个分组的沙鼠进行了全面细致的观察，主要涵盖体型构造、皮毛状态、活动能力以及脱毛等各个方面。具体来说，如图1所示，四组沙鼠背部和腹部的整体状况表现出明显差异。与正常对照组相比，我们发现生理盐水处理组、L-NAME低剂量组以及L-NAME高剂量组的沙鼠体型相对较胖，毛发质地也显得更为粗糙，活动能力有所减弱，不太喜欢运动，而且身上还出现了不同程度的脱毛现象。

图1 沙鼠的大体情况观察

24只沙鼠被随机分为四组，包括对照组、生理盐水组、L-NAME低剂量组和L-NAME高剂量组（每组6只沙鼠）。对照组：沙鼠正常饲养，饲喂普通饲料。生理盐水组、L-NAME低剂量组和L-NAME高剂量组：沙鼠喂以60%高脂饲料，诱导沙鼠形成冠状动脉硬化高血压模型。在建模20周后，对照组的沙鼠正常饲养，不进行其他特殊处理。L-NAME低剂量组和L-NAME高剂量组的沙鼠灌胃5 mg/kg/day L-NAME和10 mg/kg/day L-NAME，每天一次，连续灌胃4周。生理盐水组的沙鼠在同一时间点灌胃等量的生理盐水，连续灌胃4周。

缩写全称：L-NAME-L/H: N-nitro-L-arginine methyl ester-low/high dose (N-硝基-L-精氨酸甲酯-低/高剂量)。

3.2.2 评估沙鼠血浆中Ang-II的水平

ELISA结果显示，与对照组相比，生理盐水组、L-NAME低剂量组及L-NAME高剂量组的Ang-II水平略有增加，但没有显著性（图2， $P>0.05$ ）。另外，与生理盐水组的高血压合并冠状动脉硬化的沙鼠相比，Ang-II水平在L-NAME高剂量组中显著的增加（图2， $P<0.05$ ），提示L-NAME对冠状动脉硬化高血压模型的建立具有促进作用。

图2 ELISA检测血浆中Ang-II水平（ $P<0.05$ vs. Saline）

24只沙鼠被随机分为四组，包括对照组、生理盐水组、L-NAME低剂量组和L-NAME高剂量组（每组6只沙鼠）。对照组：沙鼠正常饲养，饲喂普通饲料。生理盐水组、L-NAME低剂量组和L-NAME高剂量组：沙鼠喂以60%高脂饲料，诱导沙鼠形成冠状动脉硬化高血压模型。在建模20周后，对照组的沙鼠正常饲养，不进行其他特殊处理。L-NAME低剂量组和L-NAME高剂量组的沙鼠灌胃5 mg/kg/day L-NAME和10 mg/kg/day L-NAME，每天一次，连续灌胃4周。生理盐水组的沙鼠在同一时间点灌胃等量的生理盐水，连续灌胃4周。

缩写全称：L-NAME-L/H: N-nitro-L-arginine methyl ester-low/high dose (N-硝基-L-精氨酸甲酯-低/高剂量)；Ang-II: angiotensin II (血管紧张素2)。

3.2.3 评估沙鼠的心脏及动脉组织的病理学变化情况

接下来，我们评估了各组沙鼠的心脏、冠状动脉、主动脉弓、胸主动脉和腹主动脉的病变情况。HE染色观察沙鼠的心脏及冠状动脉结果显示，对照组沙鼠的心脏组织心肌细胞形态规则、排列整齐及细胞核位于肌细胞中央（图3A）。与对照组相比，生理盐水组沙鼠的心脏组织出现心肌细胞肿胀、细胞核变大、数目少、细胞间隙增大、部分心肌纤维出现溶解变性及心纤维化加重（图3A）。加入不同剂量的L-NAME处理后发现加重了沙鼠的心肌细胞肿胀、排列紊乱及炎性细胞浸润的现象（图3A）。此外，与对照组相比，其余各组冠状动脉均未见明显病理改变，但仍可以看出L-NAME处理后的高血压沙鼠心肌细胞紊乱、伴有炎性细胞浸润，且纤维化程度加重的病理改变（图3B）。这些结果提示，高血压对心脏组织有明显的纤维化病理改变，且加入L-NAME处理后，高血压会加重心脏组织的病理改变，并伴有不同程度的炎性细胞浸润的现象。另一方面，HE染色观察沙鼠的主动脉弓、胸主动脉和腹主动脉的病变情况，结果显示，对照组主动脉弓、胸主动脉和腹主动脉组织结构正常；生理盐水组的高血压沙鼠可见主动脉弓动脉壁明显增厚，向管腔内突出，但未见粥样斑块形成，胸、腹主动脉未见明显改变；L-NAME低剂量处理的高血压沙鼠各动脉的动脉壁增厚，动脉中膜和内膜损伤，血管腔出现狭窄；L-NAME高剂量处理的高血压沙鼠腹主动脉无明显病理改变，主动脉弓和胸主动脉有动脉内膜增厚的现象（图4）。这些结果表明，高血压会导致动脉增厚的病理改变，且L-NAME诱导的高血压会加重动脉组织的病理改变。

马松染色检测沙鼠的心脏组织结果显示，肌纤维呈红色，胶原纤维呈绿色。由图3A可以看出对照组沙鼠的心肌细胞排列整齐，形状基本一致，有少量绿色胶原纤维表达；生理盐水组沙鼠的心脏组织可见大片绿色融合状坏死灶内胶原纤维，纤维表达程度较对照组增强；加入高剂量的L-NAME处理后，可见心脏组织坏死处已被增生的纤维组织取代，局部纤维化严重。这些结果提示，高血压可致心脏组织产生纤维化病变，且加入高剂量L-NAME会导致心脏纤维化病变更加严重。另一方面，马松染色观察沙鼠的主动脉弓、胸主动脉和腹主动脉的病变情况，结果显示，与对照组相比，生理盐水组的高血压导致了动脉壁出现增厚的现象，但加入不同剂量L-NAME处理后，不同部位动脉的纤维化程度没有太大改变（图5）。

弹力纤维染色观察沙鼠的冠状动脉组织结果显示，弹力纤维呈蓝紫色，肌纤维呈黄色，各组动脉的内外弹力板不易分辨，观察到各组沙鼠的冠状动脉弹力纤维改变不明显（图3B）。另外，弹力纤维染色观察沙鼠的主动脉弓、胸主动脉和腹主动脉的病变情况，结果显示，各组动脉的内外弹力板清晰可见；不同剂量L-NAME处理高血压沙鼠后，沙鼠动脉组织弹力纤维增粗，弹力纤维板增宽，其中L-NAME高剂量组可见胸主动脉弹力纤维显著增生以及形成多层的病理改变，说明高剂量的L-NAME可以加重高血压沙鼠动脉的病理改变（图6）。

图3 组织病理学检测心脏及冠状动脉病变情况

24只沙鼠被随机分为四组，包括对照组、生理盐水组、L-NAME低剂量组和L-NAME高剂量组（每组6只沙鼠）。对照组：沙鼠正常饲养，饲喂普通饲料。生理盐水组、L-NAME低剂量组和L-NAME高剂量组：沙鼠喂以60%高脂饲料，诱导沙鼠形成冠状动脉硬化高血压模型。在建模20周后，对照组的沙鼠正常饲养，不进行其他特殊处理。L-NAME低剂量组和L-NAME高剂量组的沙鼠灌胃5 mg/kg/day L-NAME和10 mg/kg/day L-NAME，每天一次，连续灌胃4周。生理盐水组的沙鼠在同一时间点灌胃等量的生理盐水，连续灌胃4周。（A）HE及马松染色检测沙鼠心脏的病变情况（HE染色比例尺：150 μm ， $\times 100$ ；马松染色比例尺：150 μm ， $\times 100$ ）。（B）HE及弹力纤维染色检测沙鼠冠状动脉的病变情况（HE染色比例尺：150 μm ， $\times 100$ ；弹力纤维染色比例尺：100 μm ， $\times 200$ ）。

缩写全称：L-NAME-L/H: N-nitro-L-arginine methyl ester-low/high dose (N-硝基-L-精氨酸甲酯-低/高剂量)；HE: hematoxylin-eosin (苏木精-伊红)。

图4 HE染色检测主动脉弓、胸主动脉和腹主动脉病变情况（比例尺：150 μm ， $\times 100$ ）

24只沙鼠被随机分为四组，包括对照组、生理盐水组、L-NAME低剂量组和L-NAME高剂量组（每组6只沙鼠）。对照组：沙鼠正常饲养，饲喂普通饲料。生理盐水组、L-NAME低剂量组和L-NAME高剂量组：沙鼠喂以60%高脂饲料，诱导沙鼠形成冠状动脉硬化高血压模型。在建模20周后，对照组的沙鼠正常饲养，不进行其他特殊处理。L-NAME低剂量组和L-NAME高剂量组的沙鼠灌胃5 mg/kg/day L-NAME和10 mg/kg/day L-NAME，每天一次，连续灌胃4周。生理盐水组的沙鼠在同一时间点灌胃等量的生理盐水，连续灌胃4周。

缩写全称：L-NAME-L/H: N-nitro-L-arginine methyl ester-low/high dose (N-硝基-L-精氨酸甲酯-低/高剂量)；HE: hematoxylin-eosin (苏木精-伊红)。

图5 马松染色检测主动脉弓、胸主动脉和腹主动脉病变情况（比例尺：150 μm ， $\times 100$ ）

24只沙鼠被随机分为四组,包括对照组、生理盐水组、L-NAME低剂量组和L-NAME高剂量组(每组6只沙鼠)。对照组:沙鼠正常饲养,饲喂普通饲料。生理盐水组、L-NAME低剂量组和L-NAME高剂量组:沙鼠喂以60%高脂饲料,诱导沙鼠形成冠状动脉硬化高血压模型。在建模20周后,对照组的沙鼠正常饲养,不进行其他特殊处理。L-NAME低剂量组和L-NAME高剂量组的沙鼠灌胃5 mg/kg/day L-NAME和10 mg/kg/day L-NAME,每天一次,连续灌胃4周。生理盐水组的沙鼠在同一时间点灌胃等量的生理盐水,连续灌胃4周。

缩写全称:L-NAME-L/H: N-nitro-L-arginine methyl ester-low/high dose (N-硝基-L-精氨酸甲酯-低/高剂量)。

图6 弹力纤维染色检测主动脉弓、胸主动脉和腹主动脉病变情况(比例尺:150 μm , $\times 100$)

24只沙鼠被随机分为四组,包括对照组、生理盐水组、L-NAME低剂量组和L-NAME高剂量组(每组6只沙鼠)。对照组:沙鼠正常饲养,饲喂普通饲料。生理盐水组、L-NAME低剂量组和L-NAME高剂量组:沙鼠喂以60%高脂饲料,诱导沙鼠形成冠状动脉硬化高血压模型。在建模20周后,对照组的沙鼠正常饲养,不进行其他特殊处理。L-NAME低剂量组和L-NAME高剂量组的沙鼠灌胃5 mg/kg/day L-NAME和10 mg/kg/day L-NAME,每天一次,连续灌胃4周。生理盐水组的沙鼠在同一时间点灌胃等量的生理盐水,连续灌胃4周。

缩写全称:L-NAME-L/H: N-nitro-L-arginine methyl ester-low/high dose (N-硝基-L-精氨酸甲酯-低/高剂量)。

4.3.2.4 评估沙鼠冠状动脉病变部位平滑肌细胞及不同动脉侵蚀/破裂区MMPs相关指标的表达情况

免疫组化结果显示, α -SMA蛋白在冠状动脉组织中的表达呈棕黄色(图7)。另外, α -SMA在L-NAME高剂量组的高血压沙鼠冠状动脉组织上呈高表达,颜色较深, α -SMA在其余各组的冠状动脉组织上的表达量相差不大(图7)。

免疫组化结果显示,MMP-2蛋白在对照组和L-NAME高剂量组沙鼠的主动脉弓组织上呈弱表达(图8)。另外,MMP-1、MMP-2、MMP-9和MMP-12蛋白在生理盐水组沙鼠的主动脉弓组织上表达水平较高,且MMP-1、MMP-9和MMP-12蛋白随着L-NAME剂量的增加,表达水平也提高,但没有显著性(图8, $P>0.05$)。

在胸主动脉区,免疫组化结果显示,MMP-1、MMP-2、MMP-9和MMP-12在各种血管组织及各动脉内膜上表达,且定位于内皮细胞,表达呈棕黄色。其中MMP-1、MMP-2、MMP-9和MMP-12在生理盐水组的高血压沙鼠胸主动脉中呈高表达,颜色较深(图9)。另外,生理盐水组沙鼠胸主动脉组织中MMP-1、MMP-2、MMP-9和MMP-12水平有不同程度的增高,说明高血压对沙鼠胸主动脉造成了病理损伤,且高剂量L-NAME处理加重了胸主动脉的病理改变,但没有显著性(图9, $P>0.05$)。

在腹主动脉区,免疫组化结果显示,MMP-1、MMP-2和MMP-9在各种血管组织中均有表达,但各组之间没有显著的差异性(图10, $P>0.05$)。另外,与生理盐水组相比,MMP-12表达水平在L-NAME低剂量组有所降低(图10, $P<0.05$),但在L-NAME高剂量组又稍微有所升高。

图7 免疫组化检测冠状动脉病变部位平滑肌细胞标记物 α -SMA的表达情况(比例尺:100 μm , $\times 200$)

24只沙鼠被随机分为四组,包括对照组、生理盐水组、L-NAME低剂量组和L-NAME高剂量组(每组6只沙鼠)。对照组:沙鼠正常饲养,饲喂普通饲料。生理盐水组、L-NAME低剂量组和L-NAME高剂量组:沙鼠喂以60%高脂饲料,诱导沙鼠形成冠状动脉硬化高血压模型。在建模20周后,对照组的沙鼠正常饲养,不进行其他特殊处理。L-NAME低剂量组和L-NAME高剂量组的沙鼠灌胃5 mg/kg/day L-NAME和10 mg/kg/day L-NAME,每天一次,连续灌胃4周。生理盐水组的沙鼠在同一时间点灌胃等量的生理盐水,连续灌胃4周。

缩写全称:L-NAME-L/H: N-nitro-L-arginine methyl ester-low/high dose (N-硝基-L-精氨酸甲酯-低/高剂量); α -SMA: α -smooth muscle actin (α -平滑肌肌动蛋白)。

图8 免疫组化检测主动脉弓侵蚀/破裂区MMPs相关指标的表达情况(比例尺:150 μm , $\times 100$)

24只沙鼠被随机分为四组,包括对照组、生理盐水组、L-NAME低剂量组和L-NAME高剂量组(每组6只沙鼠)。对照组:沙鼠正常饲养,饲喂普通饲料。生理盐水组、L-NAME低剂量组和L-NAME高剂量组:沙鼠喂以60%高脂饲料,诱导沙鼠形成冠状动脉硬化高血压模型。在建模20周后,对照组的沙鼠正常饲养,不进行其他特殊处理。L-NAME低剂量组和L-NAME高剂量组的沙鼠灌胃5 mg/kg/day L-NAME和10 mg/kg/day L-NAME,每天一次,连续灌胃4周。生理盐水组的沙鼠在同一时间点灌胃等量的生理盐水,连续灌胃4周。

缩写全称:L-NAME-L/H: N-nitro-L-arginine methyl ester-low/high dose (N-硝基-L-精氨酸甲酯-低/高剂量); MMP-1/2/9/12: matrix metalloproteinase-1/2/9/12 (基质金属蛋白酶-1/2/9/12)。

图9 免疫组化检测胸主动脉侵蚀/破裂区MMPs相关指标的表达情况(比例尺:150 μm , $\times 100$)

24只沙鼠被随机分为四组,包括对照组、生理盐水组、L-NAME低剂量组和L-NAME高剂量组(每组6只沙鼠)。对照组:沙鼠正常饲养,饲喂普通饲料。生理盐水组、L-NAME低剂量组和L-NAME高剂量组:沙鼠喂以60%高脂饲料,诱导沙鼠形成冠状动脉硬化高血压模型。在建模20周后,对照组的沙鼠正常饲养,不进行其他特殊处理。L-NAME低剂量组和L-NAME高剂量组的沙鼠灌胃5 mg/kg/day L-NAME和10 mg/kg/day L-NAME,每天一次,连续灌胃4周。生理盐水组的沙鼠在同一时间点灌胃等量的生理盐水,连续灌胃4周。

缩写全称:L-NAME-L/H: N-nitro-L-arginine methyl ester-low/high dose (N-硝基-L-精氨酸甲酯-低/高剂量); MMP-1/2/9/12: matrix metalloproteinase-1/2/9/12 (基质金属蛋白酶-1/2/9/12)。

图10 免疫组化检测腹主动脉侵蚀/破裂区MMPs相关指标的表达情况(** $P<0.01$ vs. Saline; 比例尺:150 μm , $\times 100$)

24只沙鼠被随机分为四组,包括对照组、生理盐水组、L-NAME低剂量组和L-NAME高剂量组(每组6只沙鼠)。对照组:沙鼠正常饲养,饲喂普通饲料。生理盐水组、L-NAME低剂量组和L-NAME高剂量组:沙鼠喂以60%高脂饲料,诱导沙鼠形成冠状动脉硬化高血压模型。在建模20周后,对照组的沙鼠正常饲养,不进行其他特殊处理。L-NAME低剂量组和L-NAME高剂量组的沙鼠灌胃5 mg/kg/day L-NAME和10 mg/kg/day L-NAME,每天一次,连续灌胃4周。生理盐水组的沙鼠在同一时间点灌胃等量的生理盐水,连续灌胃4周。

缩写全称:L-NAME-L/H: N-nitro-L-arginine methyl ester-low/high dose (N-硝基-L-精氨酸甲酯-低/高剂量); MMP-1/2/9/12: matrix metalloproteinase-1/2/9/12 (基质金属蛋白酶-1/2/9/12)。

3.2.4 评估沙鼠主动脉病变组织中炎症及氧化应激相关指标的水平

RT-PCR结果显示,与对照组相比,生理盐水处理高血压沙鼠组的IL-6、IL-1 β 和TNF- α 表达均无明显变化(图11A-11D, $P>0.05$)。L-NAME低剂量组高血压沙鼠和L-NAME高剂量组高血压沙鼠的IL-6、IL-1 β 和TNF- α 表达有所升高,比生理盐水

组略高，但不具有显著性差异（图11A-11D, $P>0.05$ ）。另外，生化检测显示，与对照组相比，生理盐水组高血压沙鼠组的SOD、GSH-Px和MDA水平均无明显变化（图11E-11G, $P>0.05$ ）。与生理盐水组相比，L-NAME低剂量组和L-NAME高剂量组的SOD有所下降，但无显著性差异（图11E, $P>0.05$ ）；GSH-Px有显著性减少（图11F, $P<0.001$ ）；MDA有显著性的增加（图11G, $P<0.05$ ）。这些结果提示，L-NAME诱导的高血压对冠状动脉粥样硬化的炎症水平没有明显的影响，但可以促进机体的氧化应激水平。

图11 沙鼠主动脉病变组织中炎症及氧化应激相关指标的活性水平（* $P<0.05$, ** $P<0.01$, *** $P<0.001$ vs. Saline）

24只沙鼠被随机分为四组，包括对照组、生理盐水组、L-NAME低剂量组和L-NAME高剂量组（每组6只沙鼠）。对照组：沙鼠正常饲养，饲喂普通饲料。生理盐水组、L-NAME低剂量组和L-NAME高剂量组：沙鼠喂以60%高脂饲料，诱导沙鼠形成冠状动脉硬化高血压模型。在建模20周后，对照组的沙鼠正常饲养，不进行其他特殊处理。L-NAME低剂量组和L-NAME高剂量组的沙鼠灌胃5 mg/kg/dog/day L-NAME，每天一次，连续灌胃4周。生理盐水组的沙鼠在同一时间点灌胃等量的生理盐水，连续灌胃4周。（A-D）RT-PCR测定沙鼠主动脉病变组织中炎症相关指标（IL-6、IL-1 β 和TNF- α ）的水平。内参是GAPDH。（E-G）生化试剂盒检测沙鼠主动脉病变组织中氧化应激相关指标（SOD、GSH-Px和MDA）的水平。

缩写全称：L-NAME-L/H: N-nitro-L-arginine methyl ester-low/high dose (N-硝基-L-精氨酸甲酯-低/高剂量)；IL-6/1 β : interleukin-6/1 β (白介素-6/1 β)；TNF- α : tumor necrosis factor- α (肿瘤坏死因子- α)；SOD: superoxide dismutase (超氧化物歧化酶)；GSH-Px: glutathione peroxidase (谷胱甘肽过氧化物酶)；MDA: malondialdehyde (丙二醛)；GAPDH: glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (甘油醛-3-磷酸脱氢酶)。

3.3 讨论
高血压诱导的冠状动脉粥样硬化是一种复杂的、持续时间长且持续发展的心血管炎性疾病，具有多种临床表现，从无症状到稳定型心绞痛、急性冠状动脉综合征、心力衰竭和心源性猝死，常见的遗传和环境因素均有助于冠状动脉粥样硬化的发展及恶化[53]。

指 标	
疑似剽窃文字表述	
1. 试剂名称 (μ L)	测定管对照管
MDA检测工作液	300 300
蒸馏水	- 100
样本	100 -
试剂三	100 100
4. 1222054_XAW_L-NAME诱导的高血压加速沙鼠的冠状动脉粥样硬化的发展.doc.doc_第 总字数: 8990 4部分	
相似文献列表	
去除本人文献复制比: 3.5%(319) 去除引用文献复制比: 1.8%(161) 文字复制比: 3.5%(319) 疑似剽窃观点: (0)	
1	沙库巴曲缬沙坦对急性心肌梗死患者主要心血管不良事件的影响及相关危险因素分析 刘梅(导师: 杨瑛) - 《理大学硕士论文》- 2023-05-26 1.1% (102) 是否引证: 否
2	血管外膜在冠状动脉粥样硬化发病机制中的新进展 王弘宇;田野; - 《中国动脉硬化杂志》- 2021-10-12 1.1% (102) 是否引证: 否
3	7198278148079616_姜云倩_益气解毒化痰中药对长期UUO大鼠对侧肾脏血管平滑肌细胞焦亡的抑制作用 姜云倩 - 《学术论文联合比对库》- 2023-03-07 0.7% (61) 是否引证: 否
4	circANRIL对冠状动脉粥样硬化大鼠的血脂及炎症因子的影响 杨一波(导师: 宋春莉) - 《吉林大学硕士论文》- 2018-04-01 0.6% (54) 是否引证: 否
原文内容	

通过研究高血压诱导的冠状动脉粥样硬化进展中异常的动脉结构变化及异常的代谢途径，目前已经开发出来了几种治疗方式，主要包括手术治疗和药物治疗，如经皮冠状动脉介入术、冠状动脉旁路移植术、溶栓药物、抗血小板聚集的药物及降脂药物[54-58]。另外，根据冠状动脉粥样硬化的特征，可以结合更多的研究数据来探索其他可能的靶向治疗策略，这也是当前摆在广大科研工作者面前亟待解决的科学问题。据我们所知，冠状动脉粥样硬化是引发心脑血管相关疾病的最核心的病理基础之一，并且血脂代谢异常所触发的高脂血症是发生冠状动脉粥样硬化常见的危险因素之一[59, 60]。由此可知，开展血脂代谢与高血压诱导的冠状动脉粥样硬化之间的关系研究，可以为揭示冠状动脉粥样硬化的发病机制提供一些参考，对人类医疗健康的进步有着重要的意义。在这个过程中，选择一个合适的冠状动脉粥样硬化高血压动物模型是开展相关研究的重要媒介手段。L-NAME作为一氧化氮合酶的拮抗剂已经在基础和临床研究中广泛应用了几十年[61]。关键的是，L-NAME可以诱导高血压的产生[62]。然而，L-NAME诱导的高血压在高脂饮食诱导的冠状动脉粥样硬化高血压模型建立的作用，还不清楚。在本研究中，我们通过建立高脂饮食诱导的沙鼠冠状动脉粥样硬化高血压的模型，并且探索在有无L-NAME诱导的高血压存在下，评估L-NAME对冠

状动脉粥样硬化模型的作用，进一步扩展了L-NAME诱导的高血压与发生冠状动脉粥样硬化之间的潜在联系，为科研学者选择合适的冠状动脉粥样硬化高血压疾病的模型动物提供了一定的参考依据。

在本研究中，我们首先选择了长爪沙鼠为研究对象，作为建立高脂饮食诱导的冠状动脉粥样硬化高血压疾病动物模型。研究显示，沙鼠作为一种饮食控制、独特的多基因啮齿动物模型，可用于肥胖、二型糖尿病及心血管疾病领域的研究[63, 64]。沙鼠动物模型与人类的表型和病理生理学的相关特征极为相似，通过控制沙鼠的营养摄入，可以有效地控制肥胖及体内的多种生理代谢组成成分，这也使沙鼠成为近年来用于心血管疾病研究的优选动物模型之一[64-66]。尤其是在血脂代谢方面，现有的研究已表明了沙鼠的脂质代谢与人类的很相似，可以很好的用于高脂饮食诱导的一系列心血管疾病的研究[36]。因此，在我们的研究中，选择了沙鼠为模型动物来进一步探索高脂饮食所诱导的沙鼠冠状动脉粥样硬化高血压的可行性。根据现有的研究报道显示，沙鼠很容易受到高脂肪及高胆固醇饮食的影响，进而很可能会引发高脂血症的发生，大约10%-30%的8个月大沙鼠通过控制饮食可自发出现高脂血症[67]。通过喂食正常的普通饲料及高脂饲料一段时间后，发现接受高脂饮食的沙鼠极易患上血脂代谢紊乱相关的疾病，进一步会影响沙鼠的生存状态[68]。一般来说，长时间的高脂饮食会造成肥胖、糖尿病、且加速心血管相关疾病的发展，给身体健康带来不少的负面影响[69-71]。在本研究中，我们通过长期喂食沙鼠高脂饲料，在造模结束后发现高脂饮食模型组沙鼠的体态较为肥胖、毛发较为粗糙、活动力下降、不爱运动，并且身上出现了不同程度的脱毛现象。这些研究结果提示，长期的高脂饮食不仅会引起肥胖，还会造成身体各方面的健康状况不佳。此外，我们的研究显示，在高脂饮食诱导的沙鼠冠状动脉粥样硬化高血压模型的基础上，接受L-NAME灌胃处理的沙鼠体态更为肥胖、毛发更为粗糙、活动力下降更多，并且身上出现了更严重的脱毛现象。这些结果提示，L-NAME诱导的高血压具有加速冠状动脉粥样硬化高血压模型形成的潜力。

目前，血管紧张素是用于判断机体是否处于高血压疾病状态的关键分子指标，如常见的Ang-II[72]。在机体患有高血压的状态下，Ang-II的表达水平会异常的升高[72]。Ang-II具备使全身细微动脉收缩及提升血压的功能。此外，它也能激励肾上腺皮质产生醛固酮，该激素能在肾小管发挥保钠、保水、排钾的作用，进而导致血液容量增加、血压上升。据报道，Ang-II是一种作为肾素-血管紧张素系统一部分产生的肽类激素，与许多心血管疾病的病理生理学有关，如外周动脉疾病、心力衰竭、高血压、冠状动脉硬化疾病等[73]。由此，我们在建立冠状动脉粥样硬化高血压模型后，评估了L-NAME对沙鼠体内Ang-II表达水平的影响。我们的研究结果显示，与生理盐水组的高血压合并冠状动脉硬化的模型沙鼠相比，Ang-II水平在L-NAME高剂量组中显著的增加，这个结果提示L-NAME对冠状动脉硬化高血压模型的建立具有潜在的促进作用。

目前，大量的研究支持高血压是触发冠状动脉粥样硬化的最主要的原因之一[22]。高血压可以介导的心脏器官损伤，如左心室肥大和动脉僵硬度增加，也与有症状的非阻塞性冠状动脉硬化中的心肌缺血相关。在以前的研究中，高血压和动脉粥样硬化之间的病理生理学关系得到了很好的解释：高血压患者**血压升高会对动脉壁产生机械压力，导致微血管重塑，内膜和中膜纤维肌层增厚，从而导致管腔狭窄，限制心肌灌注，这会引发内皮损伤，导致低密度脂蛋白胆固醇积聚和动脉壁慢性炎症。因此，高血压可直接引起冠状动脉粥样硬化的恶化和加速**[22, 74]。此外，非阻塞性动脉粥样硬化病变通常以大脂核和薄纤维帽为特征，导致斑块破裂和急性心血管事件的脆弱性增加[75]。因此，维持心脏、冠状动脉及各种主动脉组织的正常功能是治疗高血压引起的冠状动脉粥样硬化疾病的重要环节。在本研究中，我们探究了L-NAME诱导的高血压对冠状动脉硬化模型沙鼠的组织病理学影响。我们发现，在造模20周后，生理盐水组的高血压合并冠状动脉硬化沙鼠的心脏组织出现心肌细胞肿胀、细胞核变大、数目少、细胞间隙增大、部分心肌纤维出现溶解变性及心纤维化加重的现象，并且L-NAME加重了沙鼠的心肌细胞肿胀、排列紊乱及炎性细胞浸润的现象。另外，L-NAME处理后加重了冠状动脉纤维化的病理改变、各主动脉的动脉壁厚度及纤维化病变。之前的研究也表明了L-NAME诱导的高血压会加重心脏及动脉组织的损伤，进而引发冠状动脉硬化疾病的发生[76]，我们的研究结果与此报道是一致的。这些结果表明，L-NAME诱导的高血压会导致动脉增厚的病理改变，并且会加重冠状动脉粥样硬化的病变现象，可以用于加速冠状动脉粥样硬化模型的建立。

现有的研究表明， α -SMA是血管平滑肌细胞的标志物，其介导的血管平滑肌细胞的迁移和增殖可以加速动脉粥样硬化的发展[77]。另外，有报道指出L-NAME可以促进 α -SMA的活性水平来调节上皮-间质的转化[78]。相似的是，我们的研究发现在L-NAME高剂量处理的沙鼠冠状动脉病变部位， α -SMA的表达水平呈高表达的状态。另一方面，我们也探索了MMPs在不同主动脉侵蚀/破裂区的表达水平。MMPs可以降解和重塑细胞外基质的成分，参与由激素、生长因子和细胞因子调节的不同生物和生理过程，还可以参与包括冠状动脉粥样硬化等其他心血管疾病的发展和进程，其异常的改变与心血管疾病发病率和死亡率风险的增加有关[48, 49]。然而在我们的研究中，发现MMP-1、MMP-2、MMP-9和MMP-12蛋白的表达水平在L-NAME处理的高血压模型沙鼠的主动脉侵蚀/破裂区没有显著性的增加，可能是由于L-NAME诱导的高血压不是主要通过调节MMPs相关的途径来发挥作用的。在未来的研究中，需要做其他的验证试验来解释这一科学现象。

已有研究指出，在高血压或冠心病的患者中，一些慢性炎症反应被异常的激活，释放出IL-6、IL-1 β 和TNF- α 等炎症因子，它们会通过加强血管的僵硬度和内皮功能障碍参与高血压及冠心病的进展[50, 79]。此外，L-NAME可以促进机体的炎症及氧化应激水平，表现为IL-6、TNF- α 及MDA的活性水平增加[80]。然而，在我们的研究中，发现IL-6、IL-1 β 和TNF- α 的活性水平在L-NAME处理的高血压模型沙鼠的主动脉病变组织中没有显著性的增加，而MDA的活性水平显著地增加，GSH-Px的活性水平显著地减少。我们的这些结果提示，L-NAME诱导的高血压对冠状动脉粥样硬化的炎症水平没有明显的影响，但可以促进机体的氧化应激水平。接下来，还需要其他试验进一步探究L-NAME诱导的高血压在冠状动脉粥样硬化疾病中的具体作用机制。

4 结论与展望

近年来，由于全球人口老龄化现象的逐渐增加，冠状动脉粥样硬化疾病在全球范围内的发生率也在不断的上升，特别是在中老年人群中，造成了大量的心血管疾病并发症，增加了患者家庭的相关医疗费用负担[81-83]。针对冠状动脉粥样硬化疾病的治疗，目前主要是采用药物及手术治疗，虽然可以缓解疾病的恶化，但尚不能完全的治愈，需要长期的治疗。另外，高血压是诱发冠状动脉粥样硬化疾病的重要因素之一[22]。近年来，由L-NAME诱导的高血压模型被广泛地应用在各种心血管疾病领域，但L-NAME诱导的高血压在高脂饮食诱导的冠状动脉粥样硬化高血压模型建立的作用，还不清楚。然而，在开发新的治疗药物领域中，选择一个合适的冠状动脉粥样硬化高血压模型动物是开展相关研究的重要媒介手段，有必要鉴定和开发出模拟人类病理状况的生理变化的动物模型。在本研究中，我们通过建立高脂饮食诱导的沙鼠冠状动脉粥样硬化高血压的模型，模拟了人类的病理生理学状态，并且探索乐在有L-NAME诱导的高血压存在下，评估L-NAME对冠状动脉粥样硬化模型的作用，进一步扩展了L-NAME诱导的高血压与发生冠状动脉粥样硬化之间的潜在联系，从而能够更好地帮助广大的医药工作者开发和转化新的治疗

方法。

4.1 研究结论

5 4.1.1 高血压及冠状动脉粥样硬化单发患者血浆中的MMPs、炎症及氧化应激相关指标的活性状态不同

我们的研究表明，在高血压单发患者及冠状动脉粥样硬化单发患者的血浆中MMP-1、MMP-2、IL-6、TNF- α 、SOD及GSH-Px的活性水平与正常人群中的活性水平相比，没有显著性的差异。另外，我们发现MMP-9和MMP-12在冠状动脉粥样硬化单发患者中的活性水平是明显减少的，而IL-1 β 和MDA的活性水平是显著增加的。这些研究结果提示，在高血压或冠状动脉粥样硬化单发患者中，由于不同的疾病状态，机体内MMPs、炎症及氧化应激状态具有不同的水平。

6 4.1.2 L-NAME诱导的高血压加速了沙鼠冠状动脉粥样硬化的发展

我们的研究表明，L-NAME可以诱导高血压标记物Ang-II在冠状动脉粥样硬化高血压模型沙鼠中的表达水平，加重心脏及冠状动脉组织的损伤，并且促进血管平滑肌细胞的标志物 α -SMA的表达，从而加速动脉粥样硬化的发展。此外，L-NAME诱导的高血压可以促进冠状动脉粥样硬化模型沙鼠的氧化应激水平（GSH-Px的活性水平显著地减少；MDA的活性水平显著地增加）。这些研究结果提示，L-NAME诱导的高血压可以促进沙鼠冠状动脉粥样硬化的形成。

4.2 展望

本研究首先收集了高血压及冠状动脉粥样硬化单发患者血浆样本，初步探索了MMPs、炎症及氧化应激相关指标的表达水平在不同疾病状态下的活性状态。另外，还主要阐述了高脂饮食诱导的沙鼠冠状动脉粥样硬化的组织病理学的变化，并且探明在有L-NAME介导的高血压存在下，评估L-NAME对冠状动脉粥样硬化模型的作用，具体为L-NAME会进一步促进心脏及动脉组织的损伤，促进主动脉弓、胸主动脉和腹主动脉的动脉壁增厚，内膜中形成高起的斑块样改变，进而加速冠状动脉粥样硬化疾病的进展，以此来扩展L-NAME诱导的高血压与冠状动脉粥样硬化的潜在关系，为广大科研工作者选择合适的冠状动脉粥样硬化高血压疾病的模型动物提供了一定的理论依据。然而，本研究也存在着一些不足之处。首先，我们的研究仅检测了高血压及冠状动脉粥样硬化单发患者血浆样本中MMPs、炎症及氧化应激相关指标的活性水平，没有检测这些指标在高血压合并冠状动脉粥样硬化患者中的活性水平。其次，关于高脂饮食诱导的沙鼠冠状动脉粥样硬化的作用是否通过影响体内的血脂代谢途径，这一点我们没有直接做相关的验证。另外，在动物水平的病理组织实验中，没有检测相关的生化指标来进行验证。最后，我们发现L-NAME对MMPs及炎症相关指标的活性水平没有显著性的影响，可能是由于L-NAME诱导的高血压不是主要通过调节MMPs及炎症相关的途径来发挥作用的。在未来的研究中，需要做其他的验证试验来进一步解释这些科学现象。针对这些局限性，在未来的研究中值得我们进行更深层次的探索，对于还未揭示的科学问题也将在今后得到完善和补充。

5 综述

冠状动脉粥样硬化作为一类常见的心血管炎症疾病，其发病率在当今社会中呈现出逐步攀升之势。众多学术研究均揭示了这样一个事实：伴随着整个社会的蓬勃发展，从全球范围来看，冠状动脉粥样硬化患者的数量正以每年高达8.6%的速度稳步增长[1, 2]。目前，诸多关于流行病学的研究成果揭示出，高血压是诱发冠状动脉粥样硬化的主要因素之一，而冠状动脉粥样硬化又是导致心脑血管相关疾病发生的最为关键的病理基础之一。值得注意的是，由高血压所引发的心脏以及动脉组织损害，正是冠状动脉粥样硬化的重要风险因素[3-5]。因此，探讨高血压与冠状动脉粥样硬化之间的关系研究工作，将能更为深入地揭示冠状动脉粥样硬化发展历程中的潜在机理，从而对人类心血管疾病多元化的治疗手段产生深远影响。然而遗憾的是，对于构建高脂饮食诱发的沙鼠冠状动脉粥样硬化高血压模型的相关研究，仍有待进一步深入探讨和完善。在此次研究工作中，我们致力于寻求一种能够有效加快冠状动脉粥样硬化高血压模型构建进程的药剂。众多科研成果已揭示了N-硝基-L-精氨酸甲酯（N-nitro-L-arginine methyl ester, L-NAME）具备诱发高血压的潜能，被广泛应用于模拟构建包括高血压在内的诸多心脑血管疾病实验模型之中[6, 7]。作为一种经典且颇具影响力的高血压建模药剂，L-NAME借助于其对一氧化氮（nitric oxide, NO）释放的抑制效应及对内皮一氧化氮合酶（endothelial nitric oxide synthase, eNOS）活力的抑制能力，成功地模拟出高血压的病理生理过程。众所周知，NO在机体内部发挥着降低血压、抵抗细胞增殖与纤维化等多重心血管保护功能。然而，长期服用L-NAME可能会抑制一氧化氮合酶的活性，从而减少NO的生成，降低NO的生物利用率，最终引发高血压及其相关靶器官的损害[8]。然而，关于L-NAME药物所诱发的高血压是否能够加速冠状动脉粥样硬化的进程，以及该药物能否有效地用于构建冠状动脉粥样硬化高血压动物模型，这一问题至今仍未得到充分明确的解答。近些年以来，构建高脂饮食所诱发的冠状动脉粥样硬化性高血压病畜模型已然成为了研究相关疾病的关键途径之一。特别值得注意的是，在启动相关的实验研究之前，如何挑选一个恰当适宜的动物模型便成为了揭示疾病真相的一道至关重要的防线。在此篇文章中，我们将从冠状动脉粥样硬化疾病的发病机制、危险因素、诊断与预防、治疗策略及预后的健康管理措施等多个方面进行深入探讨，同时也会着重关注L-NAME诱导的高血压是否能够加快冠状动脉粥样硬化进程这一问题，为高血压合并冠状动脉粥样硬化疾病的精准诊断和对症治疗提供坚实的理论基础。

5.1 冠状动脉粥样硬化的发病机制

在过去的几十年中，尽管国内外的研究学者对冠状动脉粥样硬化进行了广泛的研究，但该疾病的复杂发病机制仍不完全清楚。Aleksandra Milutinovič等人认为，冠状动脉粥样硬化的发生与冠状动脉的结构是密切相关的[9]，并且详细描述了冠状动脉粥样硬化发病的机理过程，如图1所示。冠状动脉为心脏供血，起源于主动脉底部，位于主动脉瓣小叶后面的开口处。冠状动脉的壁由三层组成：最内层（内膜）、中间层（中膜）和最外层（外膜），全部被包裹在血管周围脂肪组织（perivascular adipose tissue, PVAT）中[9]。血管壁的动脉粥样硬化变化是冠状动脉疾病的特征，动脉粥样硬化会影响冠状动脉壁所有三层的结构和功能[10, 11]。冠状动脉分为左冠状动脉和右冠状动脉，分别供应心脏左侧和右侧的心肌。其中，左冠状动脉又可细分为前降支和回旋支，而右冠状动脉则只有一个分支。这些不同的分支和分叉部位往往是冠状动脉粥样硬化最容易发生的地方。此外，冠状动脉的直径和长度也会影响其易感性。例如，较粗的冠状动脉更容易受到高血压等因素的影响，进而引发粥样硬化病变。冠状动脉的内膜由纵向排列的内皮细胞衬里层组成，覆盖了具有稀疏细胞基质的薄结缔组织内皮层和内弹性膜（薄层）[12, 13]。内皮细胞分泌大量生物活性物质以调节血管张力，防止血小板和白细胞粘附，控制血栓形成过程，防止有害物质侵入动脉壁，并作为血液和其他壁层之间的选择性扩散屏障[10, 14]。内膜被内弹性膜与中膜隔开，内弹性膜由弹性纤维的带穿孔层组成。随着年龄的增长或内膜疾病，内弹性膜可能会碎裂、复制或局部缺失[14]。新生儿的内膜由单细胞层组成，随着年龄的增长，内膜会变厚并变成多层，这取决于沿心脏外周轴的位置和血流的血液动力学[15-17]。在成人中，冠状动脉内膜比中膜厚，这种弥漫性内膜增厚被认为是一种正常或良性过程，因为它不一定会发展为动脉粥样硬化[18, 19]。

图1 冠状动脉粥样硬化的发病机制[9]

缩写全称: ATLO: peripheral tertiary lymphatic organs (外膜三级淋巴器官); PVAT: perivascular adipose tissue (血管周围脂肪组织); VSMC: vascular smooth muscle cell (血管平滑肌细胞)。

内膜中形成的内皮层由血管平滑肌细胞 (vascular smooth muscle cells, VSMCs) 和富含纵向弹性纤维和蛋白聚糖的细胞外基质 (extracellular matrix, ECM) 组成[13]。VSMCs纵向取向并排列成几层, 它们具有稳定的表型和非常低的增殖率[13, 20, 21]。细胞层和弹性纤维的密度向中间膜方向增加[18]。重点是, 在对有害的致动脉粥样硬化刺激做出反应时, VSMCs开始增殖, 并产生大量修饰的ECM, 形成病理前内膜增厚 (pre-pathological intimal thickening, pre-PIT) [12, 13]。在动脉粥样硬化的早期阶段 (称为PIT), 脂质在内皮层的较深区域积聚在ECM中。它们形成脂质池, 富含蛋白聚糖和透明质酸, 覆盖有一层VSMCs[18, 22, 23]。在内皮层的这一部分, 朝向中层, ECM蛋白聚糖双糖链 促进低密度脂蛋白胆固醇 (low density lipoprotein-cholesterin, LDL-C) 的结合、保留和沉积。在这一阶段, 内皮细胞下方的内皮层内部仍然缺乏VSMCs和双蛋白聚糖, 并且没有脂蛋白理论认为内皮损伤是动脉粥样硬化发展的初始步骤之一, 它可能发生在母血管管腔周围的内皮或血管内皮, 或两者都有。保留反应和损伤反应是支持大血管腔周围内皮功能障碍的两个主要理论。在损伤反应假说中, 初始损伤 (机械损伤或毒素) 导致内皮功能障碍和炎症细胞 (尤其是巨噬细胞和T细胞) 进入动脉壁, 随后VSMCs增殖 [24, 25]。保留反应假说指出, 在对诱发性刺激 (机械应变和细胞因子) 的反应中, 初始事件是与内膜中ECM结合的脂蛋白滞留 [12, 26, 27]。脂蛋白通过围绕血管腔的功能障碍内皮进入动脉壁, 这一过程之后是单核细胞和其他炎症细胞的进入[13]。有研究认为, 冠状动脉粥样硬化的初始事件是内膜厚度增加、细胞缺氧和血管内膜新生血管形成, 随后是脂蛋白积聚[18]。滋养血管是负责大血管壁营养的小血管, 在婴儿的动脉中检测不到滋养血管, 甚至在升主动脉中也检测不到。随着儿童的成长, 因为血管壁张力会增加, 动脉系统中血管壁的厚度也会增加。新形成的血管具有对脂蛋白和炎症细胞高度渗透的内皮细胞, 脂蛋白和炎症细胞进入并积聚在较深的内膜中[18, 28]。

冠状动脉的中膜由多层VSMCs和含有环状弹性纤维、胶原和蛋白聚糖的ECM组成[10, 14, 29]。冠状动脉是肌肉动脉, 这意味着与弹性动脉相比, 它们具有更厚的中膜和更多的VSMCs[29]。内膜动脉粥样硬化斑块下面的中膜相当薄, 从16到190 μm (平均80 μm) [14]。将中膜与外膜分开的外弹性膜比内弹性膜薄, 它由弹性蛋白的间断层组成, 从紧密粘附于外弹性膜外缘的无髓鞘轴突释放的神经递质通过外弹性膜的窗孔扩散并刺激中层VSMCs, VSMCs的去极化通过低电阻间隙连接在中膜中传播[30]。除特殊情况外, VSMCs是中膜中唯一的细胞, 同时具有收缩和合成功能[10, 31]。它们通常具有收缩表型并表达各种 收缩蛋白, 如平滑肌 α -肌动蛋白 (α -smooth muscle actin, α -SMA)、SM-22 α 、平滑肌肌球蛋白重链SM-1和SM-2[32]。VSMCs对乙酰胆碱和去甲肾上腺素等信号有反应, 它们调节血管直径和血流, 并通过与心脏相反的收缩和舒张来维持动脉张力[33]。VSMCs没有终末分化, 表现出表型可塑性[34]。作为对损伤 (如组织损伤或其他局部刺激) 的响应, VSMCs可以将其表型从收缩状态过渡到合成状态, 包括下调收缩蛋白、增加增殖和重塑ECM以促进迁移, 修复完成后, VSMCs恢复到收缩状态[32]。在动脉粥样硬化形成过程中, VSMCs也会发生表型变化, 并选择性地增殖和积累在血管壁中, 它们失去 α -SMA的表达, 表达间充质干细胞和肌成纤维细胞的标记物[35-37]。在对各种刺激的反应中, VSMCs还可以显示成骨细胞、软骨细胞、脂肪细胞和巨噬细胞衍生的泡沫细胞的标记和特征, VSMCs从正常收缩型向成骨/成软骨表型的转化导致血管壁钙化[38]。

指 标

疑似剽窃文字表述

1. 血压升高会对动脉壁产生机械压力, 导致微血管重塑, 内膜和中膜纤维肌层增厚, 从而导致管腔狭窄, 限制心肌灌注, 这会引发内皮损伤, 导致低密度脂蛋白胆固醇积聚和动脉壁慢性炎症。

5. 1222054_XAW_L-NAME诱导的高血压加速沙鼠的冠状动脉粥样硬化的发展.doc.doc_第 总字数: 8672 5部分

相似文献列表

去除本人文献复制比: 19.6%(1698) 去除引用文献复制比: 7.9%(681) 文字复制比: 19.6%(1698) 疑似剽窃观点: (0)

1	<u>血管周围脂肪衰减指数 (FAI) 与冠状动脉左前降支狭窄程度的相关性研究</u> 伊力亚·阿洪江(导师: 邢艳) - 《新疆医科大学硕士论文》- 2022-03-01	10.0% (863) 是否引证: 否
2	<u>Th17细胞及相关因子异常表达与急性冠脉综合症的关联性研究</u> 王江凤(导师: 高美华) - 《青岛大学硕士论文》- 2020-06-14	8.8% (761) 是否引证: 否
3	<u>血管外膜在冠状动脉粥样硬化发病机制中的新进展</u> 王弘宇;田野; - 《中国动脉硬化杂志》- 2021-10-12	3.1% (271) 是否引证: 否
4	<u>全身炎症反应指数对食管胃结合部腺癌患者临床病理特征和细胞免疫功能预测价值的研究</u> 牛志强(导师: 徐钧) - 《山西医科大学硕士论文》- 2021-06-22	0.7% (65) 是否引证: 否
5	<u>外周血中CD4⁺T、CD8⁺T、CD4⁺/CD8⁺与急性冠脉综合症的相关性分析</u> 于雪莲(导师: 李香) - 《延边大学硕士论文》- 2022-05-28	0.7% (64) 是否引证: 否
6	<u>利拉鲁肽联合清热祛浊胶囊对2型糖尿病血管内皮保护作用的研究</u> 刘爱茹;马凌云;杨振华;李秀贞;于文霞; - 《中医临床研究》- 2018-08-20	0.4% (39) 是否引证: 否

原文内容

冠状动脉的外膜由含有胶原和弹性纤维的结缔组织、血管、肾上腺素能神经和淋巴管组成。冠状动脉外膜的厚度范围为300 μm至500 μm[14]。成纤维细胞是外膜结缔组织中的主要细胞，外膜还包含祖细胞和免疫细胞，如巨噬细胞、T细胞、B细胞和树突细胞[39-41]。针对损伤和压力，外膜的成纤维细胞增殖、分化为肌成纤维细胞并迁移至内膜。它们分泌调节内皮细胞和VSMCs生长的因子，并将炎症细胞和祖细胞招募到血管壁[42]。另外，冠状动脉被PVAT包围，PVAT中的脂肪细胞不是终末分化细胞，与皮下或肾周脂肪细胞相比，它们的体积更小，积累的细胞质脂滴更少，形状更不规则，但它们的表型更类似于白色而不是棕色脂肪细胞[43]。研究表明，在对寒冷刺激的反应中，PVAT具有类似于棕色脂肪组织的产热特性，在寒冷环境中，PVAT释放出改善内皮功能和抑制小鼠动脉粥样硬化的前列环素[44]。其他研究表明，人类PVAT释放脂联素，脂联素具有抗炎、胰岛素增敏[45]和血管舒张特性[46-48]。PVAT中过表达的基因参与细胞外基质重塑、炎症、感染、血栓形成、细胞周期、O-N聚糖生物合成和鞘脂代谢。鞘脂诱导氧化脂蛋白在内皮下空间聚集和滞留，这与动脉粥样硬化的发展和进展有关[49]。

在发现冠状动脉外膜炎症浸润程度与动脉粥样硬化斑块严重程度之间的相关性后，许多研究在人类和动物模型中研究了外膜细胞聚集的成分。这些细胞聚集或多或少可以是组织良好的结构，被称为三级淋巴器官[40, 50-52]。一些研究调查了与外膜炎症相关的不同细胞类型在动脉粥样硬化发展中的作用，Th1细胞具有致动脉粥样硬化的作用，并分泌促炎细胞因子，如白介素-2 (interleukin-2, IL-2)、肿瘤坏死因子-α (tumor necrosis factor-α, TNF-α) 和干扰素-γ (interferon-γ, IFN-γ)。自然杀伤 (natural killer, NK) 细胞也表现出致动脉粥样硬化的功能，B2细胞在刺激Th1细胞和树突细胞以及分泌免疫球蛋白G方面发挥着促动脉粥样硬化的作用。Th2细胞和Th17细胞同时具有促动脉粥样硬化和动脉粥样硬化保护功能，而Treg细胞和B1细胞发挥动脉粥样硬化保护作用[11, 53]。

总而言之，内皮细胞的损伤无疑正在成为动脉粥样硬化疾病演进的关键诱因。VSMCs迁徙至内膜层面，正是此类病症发展的先决要素。动脉粥样硬化的发病机制始于内皮细胞功能失调，进而引发种种其他病理现象，例如诱发动脉粥样硬化症状的血管壁细胞转变。动脉壁的厚度亦随之增加，同时也孕育出更多供血及供氧所需的滋养血管。由此可见，血管内皮功能障碍在推动动脉粥样硬化的发展方面起到了至关重要的作用。动脉粥样硬化病变主要发生在内膜部位，然而值得注意的是，动脉粥样硬化对血管壁的三层结构均有影响。动脉粥样硬化病变的显著特点包括内膜下层脂蛋白的堆积、炎性细胞向内膜的迁移以及中膜免疫特权的丧失。在内膜区域，VSMCs可从收缩表型转化为合成型、软骨细胞型、骨细胞型、脂肪细胞型或巨噬细胞泡沫细胞型，而成纤维细胞则可能转化为肌成纤维细胞。此外，PVAT还能通过激活免疫细胞，释放出促炎症和促动脉粥样硬化的细胞因子，从而加剧动脉粥样硬化的病态状况。鉴于每种细胞类型都在动脉粥样硬化的发展和恶化过程中扮演着重要角色，因此针对每种细胞类型进行干预，将其功能从促进动脉粥样硬化转向抵抗动脉粥样硬化，或许有望改变、延缓甚至逆转动脉粥样硬化的进程。除此之外，滋养血管作为治疗动脉粥样硬化的一个重要靶标，尤其值得关注，因为动脉粥样硬化往往会波及到由滋养血管提供血液供应的血管壁部分。

5.2 冠状动脉粥样硬化的危险因素

冠状动脉粥样硬化疾病的发生主要与遗传和环境因素相关。全基因组的关联研究表明，超过55个基因座与冠状动脉粥样硬化有关，每个个体都会遗传基因变体（即微小等位基因、多态性、突变），但只有遗传多种变体组合的个体才最有可能患该疾病[54-56]。大多数与冠状动脉粥样硬化相关的遗传变异位于不编码蛋白质的DNA序列上，只有15种基因变异与已知的危险因素有关，包括7种与LDL-C有关，4种与动脉高血压有关，2种与甘油三酯有关，1种与高密度脂蛋白胆固醇 (high density lipoprotein-cholesterol, HDL-C) 有关，1种与血栓形成有关[57]。首次描述的与冠状动脉粥样硬化相关的遗传变异位于9号染色体的短臂上 (染色体9p21)，但功能未知，这种遗传变异似乎增加了首次冠心病事件的风险，但不会增加后续事件的风险[57, 58]。更有趣的是，这种变异与牙周炎和痛风有关，这两种疾病都与炎症增加有关，但与C反应蛋白无关[58]。

近几十年来，人们已经获得了LDL-C在冠状动脉粥样硬化的发展和进展中起重要作用的证据。研究显示，家族性高胆固醇血症、过早冠状动脉粥样硬化和早逝患者的LDL-C受体存在突变，这是证明LDL-C和冠状动脉粥样硬化之间存在遗传联系的主要观察结果之一[59]。此项结果对他汀类药物的开发至关重要，他汀类药物是一种广泛用于动脉粥样硬化一级和二级预防的药物，可显著降低心血管疾病事件和死亡。另一个与遗传相关的重大发现是PCSK9酶及其对LDL-C和冠状动脉粥样硬化的影响。PCSK9酶 (染色体1p32.3) 可加速LDL-C受体的降解，增加PCSK9功能的突变与高水平LDL-C相关，并增加冠状动脉粥样硬化的发病率。相反，导致PCSK9功能丧失的突变与低水平LDL-C和冠状动脉粥样硬化发病率降低有关，这些观察导致了抑制PCSK9酶12功能的单克隆抗体的开发[57]。对接受他汀类药物治疗的高胆固醇血症患者使用这些药物后，LDL-C显著降低，血管事件也显著减少。最近，一种血管生成素样蛋白4 (angiopoietin-like protein 4, ANGPL4) 被鉴定出来。已知ANGPL4抑制脂蛋白脂肪酶增加甘油三酯水平，与非携带者相比，功能突变缺失的携带者血液中甘油三酯水平较低，冠状动脉粥样硬化发生率较低[60]。数据表明脂蛋白脂肪酶途径在冠状动脉粥样硬化的发展中起着重要作用，由此可见，在不久的将来可以开发出调节这些途径的新药，从而有可能降低冠状动脉粥样硬化的发病率[60]。尽管低水平的HDL-C与冠状动脉粥样硬化相关，但目前尚未证明增加HDL-C的治疗干预对生存率或心血管疾病事件的减少有任何影响[61, 62]。

另外，除了胆固醇外，高血压和糖尿病是导致冠状动脉粥样硬化的主要危险因素，即使是中青年单纯收缩期高血压也与冠状动脉粥样硬化的高发病率有关。因此，正如最近的数据所显示的那样，高血压和糖尿病的最佳医疗管理具有重大的临床意义[63]。首先，高血压会导致血管壁承受过高的压力，从而增加了血小板聚集和血栓形成的可能性，进而促进了冠状动脉粥样硬化的发生发展。其次，糖尿病患者由于胰岛素抵抗等原因，往往存在高血糖状态，这会导致血管内皮细胞受损，进一步加速了冠状动脉粥样硬化的过程。因此，对于患有高血压或糖尿病的患者来说，积极控制血压和血糖水平，改善生活方式，定期进行体检和筛查，都是非常必要的措施。同时，我们也需要加强对冠状动脉粥样硬化的基础研究，以便更好地理解其发病机制，并为临床防治提供更加科学有效的策略。然而，从另一角度来看，一系列的外部因素同样可能加剧冠状动脉粥样硬化的风险[64, 65]。例如，长时间静坐的生活方式往往易导致身体超重以及患上糖尿病等疾病，而这些都与高血脂症和炎症反应密切相关。为此，我们提倡适量的体育运动和均衡的膳食摄入，特别是采纳地中海式饮食模式。在此要强调指出的是，二手烟产生的影响不应被忽视，它已被证明与多个国家，尤其是发达国家中的炎症反应及长期严重性心血管疾病存在关联。

5.3 冠状动脉粥样硬化的诊断与预防

冠状动脉粥样硬化的早期诊断至关重要，尤其是在可能导致急性心肌梗死或心脏性猝死的斑块破裂之前。研究显示，有

50%–60%的较小程度的狭窄斑块可能会破裂[66]。因此，基于应激诱导的缺血对冠状动脉粥样硬化的诊断可能为时过晚。多切片计算机断层摄影提供了与冠状动脉中动脉粥样硬化斑块的存在相关的重要信息。然而，最近的研究表明，与仅进行负荷试验相比，对需要进行无创负荷试验的疑似冠状动脉粥样硬化症状患者进行多切片计算机断层扫描并不能改善两年的中位随访临床结果。此外，多切片计算机断层扫描不能精确定义狭窄程度。冠状动脉钙评分对个体患者也不是很有用，因为即使在钙评分为零的患者中也可能存在显著的冠状动脉粥样硬化。与低钙评分的患者相比，高钙评分与更多的不良结局有关。此外，钙评分不能定义管腔狭窄或具有明显管腔阻塞的冠状动脉的严重程度。可以非侵入性地实现对其他动脉（例如颈动脉、股动脉、主动脉）中的动脉粥样硬化斑块的识别，这增加了冠状动脉粥样硬化存在的可能性，但不能证明其存在，并且显然不能提供关于冠状动脉解剖的信息。由于这些原因，几乎所有怀疑冠状动脉粥样硬化的患者都应考虑冠状动脉造影[67–69]。血流储备分数、血管内超声和光学相干断层扫描在某些情况下可以提供更多信息，在不久的将来可用于临床的分子成像也将提供额外的重要信息[69, 70]。尽管具有所有这些优势，但不幸的是，冠状动脉粥样硬化的早期诊断目前在普通人群中尚不完全可行。鉴于大约三分之一的冠状动脉粥样硬化患者突然死亡，应强调疾病的预防。

现有的科学研究揭示了冠状动脉粥样硬化乃是一类极其危重的心血管疾病，每年无情地夺走成千上万条宝贵的生命。此症的显著特点在于，血管内膜形成斑块沉积，直接导致血液循环受阻，进一步引发心肌供血不足等多种症状[1, 2]。根据流行病学的数据分析，全球各地每年死于此类疾病的人数多达数百万之众。因此，对冠状动脉粥样硬化采取有效的预防策略显得尤为迫切和至关重要。在诸多预防措施之中，调整生活方式无疑是最基本且行之有效的办法[71]。举例来说，合理调控饮食结构，减少高脂肪、高糖分食品的摄入量，提高蔬菜与水果的摄入比重；适当进行体育锻炼，以提升心肺功能，加速新陈代谢过程；坚决戒除吸烟恶习，限制酒精摄入，防止有害物质对心血管系统产生损伤等等。另外，定期接受全面体检亦是尽早发现潜在健康隐患的关键途径。总而言之，冠状动脉粥样硬化堪称严重威胁人类健康的重大疾患。为了降低罹患冠状动脉粥样硬化疾病的风险，我们必须采取积极的预防措施，包括改善生活习惯、定期进行全面体检以及及时处理相关并发症等方面。唯有如此，方能真正实现冠状动脉粥样硬化的有效防治。

有规律的体育活动可以降低心血管疾病的发病率。在内皮功能水平，冠状动脉粥样硬化发病率的降低归因于一氧化氮合酶内皮亚型的更高表达和磷酸化，这导致更有效的自由基清除系统，通过循环祖细胞使内皮年轻化，以及通过血管生成使先前存在的冠状血管生长[72]。内皮功能障碍先于冠状动脉粥样硬化多年，是恶性循环的第一步，最终导致明显的动脉粥样硬化、显著的冠状动脉疾病、斑块破裂，最后导致心肌梗死。除了传统的风险因素，如高血压、吸烟、糖尿病和高胆固醇血症，身体不活动已被确定为冠状动脉粥样硬化发展的独立预测因素。相比之下，规律的身体活动似乎可以通过调节传统风险因素和维持内皮功能来有效预防冠状动脉粥样硬化。在冠心病的二级预防中，运动训练似乎可以减缓疾病进展并提高患者的生存率。从机理上来说，大量研究表明，规律的身体活动可以部分逆转内皮细胞的变化：它可以增强NO的血管生成，减少活性氧（reactive oxygen species, ROS），通过激活内源性祖细胞使内皮再生，通过血管生成诱导循环祖细胞介导的新血管形成，并促进血管生长因子的心肌表达。进而诱导原有毛细血管和小动脉的重塑[73]。在流行病学研究中，身体不活动已被确定为冠状动脉粥样硬化发病的一个重要风险因素，其中身体活动包括与能量消耗增加相关的任何休闲娱乐活动[73]。相比之下，运动训练被理解为一种有计划、有结构、重复和有目标的活动。独立于身体活动或训练状态，个人心肺健康，以代谢当量或最大摄氧量表示，可以通过最大压力测试（例如，跑步机或自行车）来测量。大约40年前，Morris等人报告称，在闲暇时间进行剧烈体育活动至少2天/周的中年男性比不运动的同龄人患冠状动脉粥样硬化的可能性低三分之一[74]。Morris等人关于体育活动和冠状动脉粥样硬化的杰出科学工作极大地刺激了该领域的进一步研究。在哈佛大学校友健康研究中，Sesso等人发现活动与冠心病事件之间存在反比线性关系，在休闲活动期间每周消耗至少1000至2000千卡能量的个体相对风险最低[75]。这些数据与Haapanen等人的研究结果是一致的[76]，他们研究了志愿者在3种不同休闲活动水平下的冠心病风险：0至1100千卡、1101至1900千卡和每周能量消耗大于1900千卡，发现能量消耗最低的组的心血管风险是活动水平最高组的2倍。Sattelmair等人汇总了33项研究的数据[77]，这些研究调查了身体活动和冠心病的一级预防，他们发现身体活动和冠心病风险之间存在明显的剂量反应关系，每周摄入约1100千卡热量的男性和女性风险降低20%。然而，即使是在闲暇时间从事小于550千卡/周体育活动的人，患冠心病的风险仍会显著降低。近期，有氧运动中心的纵向研究得出了有趣的发现，评估了闲暇时间跑步对55,000名18至100岁参与者的死亡率的影响：与不跑步者相比，跑步者的全因死亡率和心血管死亡率分别显著降低了30%和45%[77]，这些益处甚至可以在低跑步距离、频率、速度和总量的情况下实现。然而，在最高跑步强度的亚组中，跑步对死亡率的影响保持平稳，而其他试验甚至显示健康受试者和冠心病患者在高运动强度下死亡率降低的损失[78]。O'Keefe等人回顾了长期过度耐力运动（如超级马拉松、铁人三项或长距离自行车赛）可能减少运动相关死亡率益处的潜在心血管不良影响的病理生理学机制[79]。尽管如此，运动强度和死亡率之间的反向关联曲线的假设仍有争议，仍需探索不同运动形式（如跑步）的运动强度是否有最佳上限，超过上限的进一步运动会产生不良健康影响。

除了身体活动强度之外，心肺健康水平似乎也非常重要，Myers等人[80]评估了6000名因临床原因接受跑步机运动测试的男性的身体健康状况，并对他们进行了6年的观察。发现身体素质和心血管疾病致死率之间存在反向线性关系，运动能力每增加1个代谢当量，死亡率就会下降12%，这被认为是比所有“经典”风险因素更好的死亡率预测指标[80]。在一项针对男性和女性的更大规模研究中，Lee等人证实了心肺健康与全因死亡率之间的关系，这与自我报告的休闲时间体育活动无关[81]。然而，高水平的心血管健康可以通过结构化的运动训练来实现，这些数据得到了基于人群的哥本哈根城市心脏研究的支持[82]。Schnohr等人证明，运动强度（而非休闲时间活动的持续时间）与全因死亡率和冠心病死亡率的降低有关[82]。在哥本哈根，骑自行车是一项广泛的娱乐和通勤活动，与骑自行车慢的人相比，骑自行车快的健康人的预期寿命延长了4至5年[82]。此外，坚持由4个因素组成的健康生活方式（目前不吸烟、不肥胖、健康饮食和定期体育活动）与冠状动脉粥样硬化的相对风险降低约50%相关[83]。即使低水平的体育活动（如少量的跑步或骑自行车上班）也与肥胖、动脉高血压、血脂异常和糖尿病的较低发病率相关。

5.4 冠状动脉粥样硬化的治疗与管理策略

由于冠状动脉血流量减少引发的冠状动脉硬化斑块，可能进一步导致心肌组织供血不足甚至坏死，左心室发生形态结构改变（即所谓的“左室重构”），以及缺血性心肌病等心血管并发症，严重者甚至可能引发心力衰竭[84]。除此之外，冠状动脉粥样硬化还常常与心绞痛症状紧密相连。令人惋惜的是，冠状动脉粥样硬化往往成为诱发心脏性猝死的重要因素之一。因此，对于冠状动脉粥样硬化的防治工作，应当涵盖预防动脉粥样硬化斑块的继续发展或者破裂，同时积极推动其消退的治疗策略

。另外，我们也需要关注如何改善左心室的功能状态，缓解心绞痛症状，并提供有效的预防心脏性猝死的治疗措施。在这其中，我们应该考虑到一些疫苗的接种以及对其他基础疾病的治疗。

对于患有冠状动脉粥样硬化症的病患，我们需予以高度重视，并积极采取措施加以防治，这有助于有效阻止病情的进一步发展，并且具有推动已有斑块逐渐消失的潜在可能性，同时还能有效稳定那些尚未完全恶化的斑块，以及避免斑块破裂这种极端情况的发生[85]。鉴于斑块破裂与急性冠脉综合症的发展之间存在着错综复杂的关联性，因此在对这类高危人群进行管理时，我们更应该注重其整体的动脉粥样硬化疾病负担状况，而非仅仅关注某个单独斑块的特性。除此之外，我们强烈推荐每日服用阿司匹林剂量为75 mg至150 mg的抗血小板药物，特别是在发现斑块破裂的情况下，这样可以有效预防血栓的形成。支架置入后或急性冠脉综合征后，噻吩并吡啶与阿司匹林联用可预防血栓形成。戒烟和积极降低胆固醇是防止进展和斑块破裂的第一个最重要的步骤。低饱和脂肪饮食，LDL-C应低于70 mg/dL，最好遵循地中海饮食，并建议所有患者接受他汀类药物联合治疗。他汀类药物联合治疗显著降低了事件及心血管事件。最近，抑制PCSK9酶的单克隆抗体（如alirocumab、evolocumab）被证明在减少LDL-C和心血管疾病事件方面非常有效[86]。在某些情况下，evolocumab还可以与他汀类药物联合使用。毫无疑问，所有这些降低胆固醇的药物都证明LDL-C在冠状动脉粥样硬化的发展和进程中起着关键作用。也有人认为他汀类药物除了对胆固醇的作用外，还可能具有其他重要的多效性作用如抗炎、对内皮和动脉壁功能的作用等。烟酸或胆固醇酯转移蛋白抑制剂治疗可能会增加HDL-C胆固醇，但研究表明，在已经接受他汀类药物治疗的患者中，这种治疗不会降低或可能会增加心血管疾病事件的发生率[87, 88]。炎症在动脉粥样硬化的发展和进展中起着重要作用，解决这一问题的具体治疗干预措施正在进行中。所有这些都与动脉粥样硬化斑块管理相关的干预措施都可以防止进展、促进消退、防止破裂并降低心血管疾病事件和死亡率。在某些情况下，遗传分析（药物遗传学）和功能研究可用于确定抗血小板或他汀类药物治疗的效果，这种类型的测试还不能在日常临床实践中常规使用[89, 90]。另外，人们在很早之前，就知道适当的体育活动和定期的身体锻炼可以减少心血管疾病事件的发生。据报道，每天仅15分钟的体育活动与全因死亡率降低14%密切相关[91]。相反，体育活动不足会引发约12%的心血管疾病死亡率[92]。因此，体育运动是降低心血管疾病风险的最有效措施之一，因为≥44%的心血管疾病死亡可归因于冠状动脉粥样硬化性冠心病[93]。因此，在临床上医生主张采用综合疗法。首先，对于已经形成的斑块，可以使用抗血小板药物来防止血栓形成，从而减轻血管堵塞的程度。其次，对于不稳定的斑块，可以使用支架植入术或者球囊扩张术来扩大血管直径，恢复正常的血液流动。最后，对于严重的病例，还可以考虑进行心脏搭桥手术，彻底解决血管狭窄问题。总之，对于冠状动脉粥样硬化的治疗和管理，需要采取多种手段相结合的方法。只有这样，才能最大限度地保护患者的生命安全，提高他们的生活质量。

5.5 长期的高脂饮食与冠状动脉粥样硬化的联系

近期的科学研究成果揭示出，长期坚持富含脂肪的食物摄入习惯极易诱发生脂异常升高，进而成为导致冠状动脉粥样硬化病发的一个至关重要的风险因子[94]。在生命科学领域，众多科学家们以长时间向实验动物供给高脂饲料的方式，创设了高脂饮食诱导的冠状动脉粥样硬化病理模型，以便深入探讨其背后的分子生物学机制[94-96]。当前，据我们所掌握的信息，这种构建模型的方法已经在常见的大鼠、小鼠以及豚鼠等实验动物身上得到了广泛应用和验证，然而对于沙鼠而言，其是否也能呈现类似的病症表现，尚需进行更为细致的研究。此外，诸多研究结果均表明，适度减少高脂饮食的摄入量有助于缓解冠状动脉粥样硬化疾病的发展进程[97, 98]。因此，设计并实施一系列动物模型研究，以助于揭示冠状动脉粥样硬化疾病的发病机理，无疑具有重大的现实意义。在此次研究过程中，我们成功构建了高脂饮食诱导的沙鼠冠状动脉粥样硬化病理模型，从而进一步拓展了高脂饮食与冠状动脉粥样硬化之间的潜在关联性，为广大科研工作者在选择适合的冠状动脉粥样硬化疾病模型动物时提供了一定的参考依据。

5.6 高血压与冠状动脉粥样硬化的联系

时至今日，众多流行病学研究成果揭示出高血压作为导致冠状动脉粥样硬化发病的一大主因，而冠状动脉粥样硬化恰恰又是诱发心脑血管疾病发生的最为关键的病理基础之一。尤为值得关注的是，高血压所造成的动脉血管纤维化及损伤更被视为引发冠状动脉粥样硬化的主要危险因子[99]。因此，有针对性地进行高血压与冠状动脉粥样硬化之间关联性的深入探索，可望为我们更加深刻地认识和理解冠状动脉粥样硬化的发生发展机制提供新的视角，对于全方位防治人类心血管疾病具有深远且重大的现实意义。

指 标

疑似剽窃文字表述

1. 发现冠状动脉外膜炎浸润程度与动脉粥样硬化斑块严重程度之间的相关性后，许多研究在人类和动物模型中研究了外膜细胞聚集的成分。这些细胞聚集
2. 分泌促炎细胞因子，如白介素-2 (interleukin-2, IL-2)、肿瘤坏死因子- α (tumor necrosis factor- α , TNF- α) 和干扰素- γ (interferon- γ , IFN- γ)
3. 结果对他汀类药物的开发至关重要，他汀类药物是一种广泛用于动脉粥样硬化一级和二级预防的药物，可显著降低心血管疾病事件和死亡。另一个与遗传相关的重大发现是PCSK9酶及其对LDL-C和冠状动脉粥样硬化的影响。
4. 与低钙评分的患者相比，高钙评分与更多的不良结局有关。此外，钙评分不能定义管腔狭窄或具有明显管腔阻塞的冠状动脉
5. 也有人认为他汀类药物除了对胆固醇的作用外，还可能具有其他重要的多效性作用如抗炎、对内皮和动脉壁功能的作用等。
6. 炎症在动脉粥样硬化的发展和进展中起着重要作用，解决这一问题的具体治疗干预措施正在进行中。所有这些都与动脉粥样

6. 1222054_XAW_L-NAME诱导的高血压加速沙鼠的冠状动脉粥样硬化的发展.doc.doc_第 6部分 总字数: 3897

相似文献列表

去除本人文献复制比: 1.6%(61) 去除引用文献复制比: 0%(0) 文字复制比: 1.6%(61) 疑似剽窃观点: (0)

1	《中国成人血脂异常防治指南设计》-中华医学会 - 百度文库 - 《互联网文档资源 (https://wenku.baidu.com) 》 - 2019	1.6% (61)	是否引证: 否
---	--	-----------	---------

原文内容

此外, 针对高血压及冠状动脉粥样硬化疾病的预防工作, 我们应该着重采取以下各项策略: 首先, 保持均衡而又健康的饮食习惯至关重要, 确保日常饮食中摄取充足的新鲜果蔬以及全谷类食品, 同时尽量避免过多摄入高脂肪、高盐份和高糖分的食品, 以保证血压和血脂水平的正常稳定。其次, 严格禁止吸烟并适度限制酒精摄入量也是不容忽视的环节, 众所周知, 烟草与过量饮酒是诱发冠状动脉粥样硬化与高血压两种疾病的主要因素, 因此认真实行戒烟控酒的行动实则极为关键。第三, 控制体重也是预防此类病症的有效手段之一, 通过维持适宜体重的方式, 不仅能够减轻心脏负荷, 更能有效降低罹患高血压和冠状动脉粥样硬化的风险。此外, 适当增加体力活动也具有积极意义, 适度的运动不仅有助于减轻体重, 还能有效降低血压, 建议广大民众每周至少进行150分钟的中等强度体育锻炼。最后, 定期进行身体检查同样不可或缺, 通过定期测量血压和胆固醇水平, 以便及早发现并治疗高血压和冠状动脉粥样硬化的早期症状, 从而达到预防疾病的目的。总而言之, 保持良好的心态和积极向上的生活态度对于预防高血压和冠状动脉粥样硬化的发生具有举足轻重的作用, 以上所述的各类常见措施都将有助于提升患者的生活品质。

有严谨且科学的研究成果已经证实, 高血压疾病会使得主动脉粥样硬化的发生风险比正常人提升高达三倍之多, 同时也能使冠状动脉粥样硬化的风险增高至原来的1.7倍[100]。早在2018年, 美国学者就已经明确指出: 高血压患者相较于非高血压人群, 其罹患冠状动脉粥样硬化的风险显著增高[101]。对于那些同时患有冠心病及高血压的特殊人群来说, 他们的身体状况与结构变化更为突出, 因此对其进行有效的血压管控将有助于降低不良病症的发生。值得一提的是, 这一结论在2021年由韩国学者所主导的一项大型临床研究中得到了进一步的验证, 该研究共纳入了4666名被确认为冠状动脉粥样硬化的病患, 这项研究首次揭示出: 轻度高血压与冠状动脉粥样硬化之间存在着显著的关联性[102]。然而, 在我国, 关于高血压如何加速冠状动脉粥样硬化进展的具体证据却鲜为人知。在我国, 高血压的发病率极高(尤其是在65岁以上的老年群体中, 患病比例更是超过了60%), 然而仅有大约6%的高血压患者能够得到及时且有效的疾病控制[103]。造成这种现象的主要原因包括: 患者的依从性较差; 患者摄入了过多可能加剧高血压症状的食物或药物, 例如过量的食盐、酒精、甘草、减充血剂以及口服避孕药等; 治疗过程中的惰性(即当尚未达到理想的血压水平时, 未能采取相应的强化治疗措施); 以及诊断方面的惰性(未能深入探究顽固性高血压的成因)。此外, 尽管我们已经了解到高血压是动脉粥样硬化疾病的主要诱发因素, 但是否高血压引发的机械应力会直接影响到主动脉和冠状动脉中的动脉粥样硬化进程, 这个问题至今仍未得到确切解答。近些年来, 通过构建高脂饮食诱导的冠状动脉粥样硬化高血压动物模型, 已成为研究此类疾病的重要手段之一。在展开相关实验研究之前, 选择一个适宜的动物模型无疑是揭示疾病本质的关键所在。

当前, 研究学者们已经在探究高脂饮食引发的冠状动脉粥样硬化高血压动物模型方面取得了丰硕的研究成果。经过不懈努力, 他们已经成功地在家禽、啮齿动物(如老鼠)、哺乳动物(如兔子)以及灵长目动物等众多物种身上构建出了相应的冠状动脉粥样硬化高血压模型。然而, 每种动物模型在实际运用过程中都有着各自独特的优势与劣势。例如, 尽管家兔的血脂代谢与人类相似性较大, 但在饲养和管理上存在诸多不便, 高脂饲料的搭配也相当复杂, 成本相对偏高[104]。另一方面, 灵长目动物在血脂代谢方面与人类最为接近, 但由于资源有限且价格较高, 使得它们并不适合进行多次重复性的研究。近年来, 研究者们更多地选择使用鼠类动物模型, 其中包括了各种类型的大鼠和小鼠。大鼠作为动物模型, 具备一定的优势, 如抗病能力强、血液供应充足、方便进行多项指标的监测等, 但其主要的缺陷在于体型较大, 实验操作难度较高, 同时需要消耗大量的高脂饲料, 这无疑增加了研究的经济负担[105]。相比之下, 小鼠在研究冠状动脉粥样硬化高血压疾病时得到了广泛的应用, 其价格相对亲民, 建模成本不高, 但由于采血量较少, 可能会影响到某些指标的全面检测[106, 107]。因此, 寻找并开发新的模型动物以深入研究高脂饮食诱发的冠状动脉粥样硬化高血压疾病, 无疑具有重大的现实意义。

5.7 L-NEME诱导的高血压动物模型的研究进展

现如今, 众多学术研究成果揭示了一个相同的科学事实, 即L-NAME可诱导高血压的形成, 被广泛运用于构建各类高血压及其他心脑血管疾病动物模型中[6, 7]。值得我们关注的是, 作为一种经典且常用的高血压建模药物, L-NAME能够有效地减少实验动物体内NO的释放量, 同时还具备抑制eNOS的强大功能。众所周知, NO在机体内部发挥着重要的生理作用, 它通过降低血压、抵抗细胞增殖以及防止组织纤维化等途径, 为心血管系统提供了强有力的保护。然而, 如同潘多拉魔盒中的最后一件礼物, 长期依赖L-NAME可能会使其抑制一氧化氮合酶活性, 从而大幅度减少NO的生成, 进一步降低NO的生物利用率, 最终引发高血压及其对多种靶器官的损害[8]。

诸多科研成果均表明, L-NAME能够显著地降低NO与环磷酸鸟苷(cyclic guanosine monophosphate, cGMP)的生物活性, 从而激发肾素系统的活跃度, 进一步加强交感神经系统的紧张状态, 最终诱发内皮细胞功能失常以及血压的显著上升[8, 108]。除此之外, 氧化应激反应及ROS的大量生成也会加剧大鼠在接触到L-NAME后出现高血压的情况。有确凿的实验数据显示, 氧化应激反应在高血压大鼠体内发挥着关键性的作用, 这主要是由于它能降低内源性抗氧化酶的水平[109], 其潜在的作用机理在于, 氧化应激反应会抑制NO的生成, 破坏血管的舒张功能, 从而引发内皮细胞功能的失调。先前的研究报道表明, L-NAME对一氧化氮合酶的抑制效应会对高密度脂蛋白(high density lipoprotein, HDL)、低密度脂蛋白(low density

lipoprotein, LDL)、总胆固醇及甘油三酯的含量产生干扰,进一步引发高血压症状[108]。已有研究发现,经由L-NAME处理过的大鼠普遍存在血脂指标失常现象,其特点主要体现在甘油三酯、胆固醇及LDL浓度的增高,与此同时,HDL的水平则出现了明显的下降[108]。值得注意的是,甘油三酯和胆固醇含量的上升,很有可能源于脂肪酸氧化过程的减缓。肾脏借助于NO的协助,能够有效地维护体内水分和电解质的稳态平衡,NO在调控肾脏系统功能方面发挥着重要作用。在接受L-NAME处理的大鼠身上,我们观察到尿量和钠离子水平均呈现出显著的下降趋势,而血清肌酐水平却出现了大幅度的攀升,这一现象暗示着L-NAME可能通过激活肾素血管紧张素系统并抑制NO的生成,从而导致钠离子排泄量的减少,最终诱发高血压病症[108, 110]。

值得关注的是,已有科研报告揭示,L-NAME能够诱导血管炎症反应和动脉粥样硬化病变,引发血管紧张素转化酶的活性增强及血管紧张素2(angiotensin II, Ang-II)生成量增加,进而诱发高血压病症的出现[111]。而且,L-NAME还可通过阻碍eNOS功能和T细胞在血管壁的浸润,进一步提升细胞粘附分子的表达水平[112]。T细胞的浸润过程中会促使Ang-II的生成,而Ang-II作为一种高效的血管收缩物质,无疑将加剧血压升高的状况[111]。此外,L-NAME还能通过刺激ROS的产生,进而上调内皮素1的表达,最终导致内皮功能受损和高血压病的发生[113]。这些研究成果均提示我们,L-NAME所诱发的高血压症状与多种心血管疾病的发病有着紧密的关联性。同时,现有研究已明确指出,高血压不仅会加重大动脉(如主动脉和冠状动脉)的动脉粥样硬化程度,也会对小动脉的粥样硬化进程产生影响[99]。然而,关于L-NAME药物诱发的高血压能否加速冠状动脉粥样硬化的进展,以及其是否适用于构建冠状动脉粥样硬化高血压动物模型等问题,目前仍存在诸多未知之处。

5.8 总结

综合分析各方面研究成果显示,冠状动脉粥样硬化是一项错综复杂、过程绵长且无时无刻不在发展中的炎性病变,其主要表现形式为负责向心肌输氧的冠状动脉发生显著重构。该疾病的产生与多个遗传基因以及外部环境因素密切相关,这些因素既可能独立发挥作用,也有可能通过各种交互方式调节疾病的发病风险。同时,整体上来看,冠状动脉粥样硬化症的疾病转归与其全血管粥样硬化负荷及左心室功能状况息息相关,而非仅仅局限于某一处动脉粥样硬化病变或者症状。对于冠状动脉粥样硬化的治疗策略,应当涵盖针对动脉粥样硬化斑块的处理,以防止其继续恶化甚至破裂,进而推动其消退;同时,还需维护和提升左心室功能,预防心肌缺血,缓解心绞痛症状,以及防范心源性猝死等并发症的发生。伴随着诊断技术和治疗手段的日新月异,我们对于冠状动脉粥样硬化的认识也在不断深化,直至最终实现有效预防乃至彻底治愈。在21世纪,广大医务工作者面临的巨大挑战并非是迅速掌握海量的新知识,而是如何将这些知识灵活运用至每一位患者身上。然而,由L-NAME药物诱发的高血压是否可以促进冠状动脉粥样硬化的发展,以及是否可以用于冠状动脉粥样硬化高血压动物模型的建立,仍有待深入探讨,以便全面揭示高血压与冠状动脉粥样硬化之间的实质性联系,从而研发出更为丰富多样的治疗方案。

说明: 1. 总文字复制比: 被检测论文总重合字数在总字数中所占的比例

2. 去除引用文献复制比: 去除系统识别为引用的文献后, 计算出来的重合字数在总字数中所占的比例

3. 去除本人文献复制比: 去除作者本人文献后, 计算出来的重合字数在总字数中所占的比例

4. 单篇最大文字复制比: 被检测文献与所有相似文献比对后, 重合字数占总字数的比例最大的那一篇文献的文字复制比

5. 复制比: 按照“四舍五入”规则, 保留1位小数

6. 指标是由系统根据《学术论文不端行为的界定标准》自动生成的

7. **红色文字**表示文字复制部分;**绿色文字**表示引用部分(包括系统自动识别为引用的部分);**棕灰色文字**表示系统依据作者姓名识别的本人其他文献部分

8. 本报告单仅对您所选择的比对时间范围、资源范围内的检测结果负责

✉ amlc@cnki.net

🌐 <https://check.cnki.net/>